

分类号 _____

密级 _____

U D C _____

编号 _____

南方医科大学

硕士学位论文

造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的临床观察

及发病机制研究

Clinical observation and pathogenetic study on the

sclerodermatous chronic graft-versus-host disease after

hematopoietic stem cell transplantation

杨 欢

导师姓名 孙 竞 教授

专业名称 内科学（血液病）

培养类型 学术型

论文提交日期 2016年3月18日

南方医科大学 2013 级硕士学位论文

造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的临床观察及发病机制研究

Clinical observation and pathogenetic study on the sclerodermatous chronic graft-versus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation

课题来源：广州市健康医疗协同创新重大专项（201400000003-4）

学 位 申 请 人	杨欢
导 师 姓 名	孙竞
专 业 名 称	内科学（血液病）
培 养 类 型	学术学位
培 养 层 次	硕士研究生
所 在 学 院	第一临床医学院
答 辩 委 员 会 主 席	李扬秋教授
答 辩 委 员 会 委 员	谭获教授、林东军教授 刘启发教授、刘晓力教授

2016 年 5 月 26 日 广州

造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的临床观察及发病机制研究

硕士研究生：杨欢

指导教师：孙竞教授

摘 要

背景与目的

慢性移植物抗宿主病(chronic graft-versus-host disease, cGVHD)为异基因造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT)后一组临床表现类似于自身免疫疾病或其他免疫性疾病的临床综合征,包括经典cGVHD(移植100天后发生,无急性GVHD(aGVHD)特征)和重叠型cGVHD(兼具aGVHD和cGVHD特征),主要累及的脏器包括皮肤、口腔、肺、肝、肾、消化道、眼、生殖道、肌肉和骨骼、造血和免疫系统等,在造血干细胞移植患者中发病率约为30-70%^[1]。皮肤是cGVHD最常受累的靶器官,硬皮病样慢性移植物抗宿主病(sclerodermatous chronic graft-versus-host disease, ScGVHD)是其中较为少见的一种类型,早期报道其在骨髓移植患者中发病率约3%^[2],主要表现为皮肤硬化、筋膜炎或关节挛缩^[3],皮肤及附属器官的变化表现为皮肤硬化、萎缩、毛细血管扩张、色素沉着或脱失、红斑、挛缩、溃疡、脱发、指甲变化等^[4]。ScGVHD可以根据硬化受累范围分为两种类型:广泛型(硬化病变累及2个以上解剖部位)和局限型(硬化病变局限于1个或2个解剖部位)。

ScGVHD可降低患者生存时间和生活质量,尽管其可增强移植物抗白血病效应(graft versus leukemia effect, GVL)而减少白血病复发^[5],但因皮肤外器官受累而导致的死亡率可高达20~40%^[6]。ScGVHD在临床表现和组织病理上与

系统性硬化 (systemic sclerosis, SSc) 相似, 但其发病机制并不相同^[7]。不同于 SSc, ScGVHD 较少累及肺、肾、心脏等其他脏器; SSc 通常由皮肤深层向表浅层发展, 而 ScGVHD 与之相反。ScGVHD 近年在国外渐受重视, 已有相关大样本研究报道^[3, 8, 9], 国内目前报道较少, 仅有少量的案例报道, 而且近年国内半相合供者移植比例增加是否可能导致 ScGVHD 发病率和临床特征变化, 是国内外学者都关切的问题。

GVHD 的发生发展是一个极为复杂的病理生理过程, 但最终都是供者 T 细胞克隆识别受者不同的组织相容性抗原 (histocompatibility antigen, HA), 继而发生辅助性 T 细胞 (Th) 的分化不平衡和相关细胞因子风暴级联反应, 引起受者正常组织损伤^[10]。T 细胞的活化、增殖和分化在 GVHD 的发展中起着重要作用, CD4⁺T 淋巴细胞受到刺激活化后会分化为辅助性 T 细胞 1 型 (T helper 1, Th1)、Th2、Th17 或调节性 T 细胞 (regulatory T cells, Treg)^[11]。近年来发现 Th 细胞存在其他亚群, 如 Th9、Th22、滤泡性辅助性 T 细胞 (T follicular helper cells, Tfh)^[12], 这些发现丰富了我们对于 T 细胞分化的认识。Th 细胞能分泌多种功能各异的细胞因子, 在其共同作用下调节机体的免疫应答, 在炎症反应、自身免疫性疾病和移植排斥反应过程中具有不可替代的作用。其中 Th1 细胞主要分泌干扰素 γ (interferon γ , IFN- γ)、白介素 2 (interleukin-2, IL-2)、肿瘤坏死因子 α (tumor necrosis factor α , TNF- α), Th2 细胞主要产生 IL-4、IL-5 和 IL-13, Th17 细胞主要分泌 IL-17、转化生长因子 β (transforming growth factor β , TGF- β)、IL-21、IL-23、IL-6, Treg 细胞则主要产生 IL-10 和 TGF- β 。Th 细胞及其分泌的细胞因子在 GVHD 发生发展过程中的作用重要且十分复杂, 目前认为 Th1、Th17 细胞比例的升高可能促进 GVHD 发生, Treg 细胞可调节免疫而抑制 GVHD 反应, Th2 可能与纤维化疾病相关^[13]。Th 细胞亚群及其细胞因子在 ScGVHD 发病中的研究目前罕见报道, 探索其中的机制可为进一步理解 allo-HSCT 后远期 GVHD 提供依据, 从而探寻更有效的治疗手段, 帮助改善移植患者的预后, 提高生存质量。

方法

一、异基因造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的临床特征及危险因素分析

1.病例资料：选择南方医科大学南方医院血液科 2012 年 1 月至 2014 年 12 月在我院行 allo-HSCT 后存活大于 100d 的患者 259 例纳入回顾性分析。其中男 169 例，女 90 例，移植时中位年龄为 29（10~59）岁。其中，急性髓系白血病（AML）99 例，急性淋巴细胞白血病（ALL）96 例，急性未分化型白血病（AUL）12 例，慢性粒细胞白血病（CML）21 例，非霍奇金淋巴瘤（NHL）15 例，骨髓增生异常综合征（MDS）7 例，多发性骨髓瘤（MM）1 例，再生障碍性贫血（AA）7 例，阵发性睡眠性血红蛋白尿（PNH）1 例。移植时标危状态 122 例，高危状态 137 例。同胞 HLA 全相合移植 133 例，亲缘 HLA 不全相合 71 例，非亲缘移植 55 例。预处理方案含 TBI 者 156 例，不含 TBI 者 103 例。同胞全相合移植采用环孢素（CsA）+甲氨蝶呤（MTX），亲缘（非同胞）全相合或 HLA 1 个位点不合采用 CsA+MTX+霉酚酸酯（MMF），HLA 2 个或 2 个以上位点不合采用 CsA+MTX+MMF+ATG（7.5 或 10mg/kg，商品名：即复宁），非亲缘供者移植采用 CsA+MTX+ATG（7mg/kg，商品名：即复宁）。124 例患者接受 1~6 次预防性和/或 MRD 检测指导的 DLI。

2.方法：对 ScGVHD 的发病率、临床表现、实验室检查进行统计分析。将 259 例患者按 ScGVHD 发生情况分为 ScGVHD 组（n=22）和非 ScGVHD 组（n=237）进行分析比较。将可能导致 ScGVHD 发病的因素纳入分析，包括疾病种类、移植前状态、供受者年龄性别、供者血缘、HLA 配型、ABO 血型、干细胞来源、移植有核细胞数、预处理方案、GVHD 预防方案、是否发生过 aGVHD 或 cGVHD、有无 DLI。所有患者的随访从移植至死亡或 2015 年 10 月，中位随访时间为 29（3~44）月。

3.统计学分析:采用 SPSS20.0 软件进行统计分析。单因素分析采用 Pearson χ^2 检验、Fisher 确切概率法及两独立样本 t 检验,多因素分析采用二分类 logistic 回归分析, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

二、Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及其细胞因子在 ScGVHD 发病中的机制研究

1.病例选择:选择 2015 年 7 月至 2016 年 3 月期间南方医科大学南方医院血液科门诊或住院的确诊 ScGVHD 患者 10 例(男 6 例,女 4 例),平均年龄为 28.8(18~48)岁。另选取对照者(Allo-HSCT 后已获造血重建且无明显 GVHD 者)14 例(男 9 例,女 5 例),平均年龄为 28.6(19~42)岁。

2.样本采集:采集 ScGVHD 患者和对照者清晨外周静脉血 7~8ml,无菌肝素钠抗凝管收集,室温放置,4 小时内处理。

3.外周血单个核细胞(PBMC)的分离:采用淋巴细胞分离液 Ficoll 密度梯度离心法进行分离。

4.流式细胞术检测 IFN- γ + Th1、IL-4+ Th2、IL-17A+ Th17 细胞:采用流式胞内染色法,将分离后的 PBMC 用培养基重悬,加入刺激剂和阻断剂进行培养 5~6 小时,收集培养后细胞进行细胞表面染色→固定破膜→胞内因子染色,洗涤后流式上机检测。

5.流式细胞术检测 CD4+CD25+Foxp3+ Treg 细胞:采用流式核内染色法,收集分离后的 PBMC 进行细胞表面染色→固定破核膜→封闭以减少非特异结合染色→核内因子染色,洗涤后上机检测。

6.ELISA 检测血浆中细胞因子 IFN- γ 、IL-4、IL-10、IL-17A、TGF- β 、TNF- α 的表达量:包被→加样→加酶标抗体→加底物液显色→终止反应→结果判定。

7.统计学分析:采用 SPSS20.0 软件进行统计分析并以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。所得计量数据以均数 $\pm$ 标准差表示,各组间均数首先进行方差齐性检验,如满足方差齐性,采用两独立样本 t 检验;如不满足,则采用秩转换检验方法分析。采用 Pearson 相关性检验分析各个变量之间的相关性。

结果

1.本研究中位随访时间 29 月, 259 例患者中 134 例 (51.7%) 发生 cGVHD, 其中轻度 68 例 (50.7%)、中度 45 例 (33.6%)、重度 21 例 (15.7%)。22 例患者表现为 ScGVHD, 即 ScGVHD 在移植患者中 (存活大于 100d) 发病率为 8.49%, 在 cGVHD 患者中发病率为 16.4%。ScGVHD 发生中位时间为移植后 12.5 (4~28) 月。

2.本研究 22 例 ScGVHD 患者中有 2 例 (9.1%) 为关节硬化型, 表现为关节挛缩、活动受限, 皮肤未见明显硬化现象, 其余 20 例 (90.9%) 均表现为皮肤硬化型, 其中 7 例 (31.8%) 表现为局限型 ScGVHD, 13 例 (59.1%) 为广泛型 ScGVHD, 皮损表现可见皮肤硬化、色素沉着或脱失、脱屑、溃疡、水疱形成等, 均无雷诺现象。22 例 ScGVHD 患者中有合并口腔 GVHD 7 例、肝脏 GVHD 7 例、肺 GVHD 3 例、肾脏 GVHD 1 例, 无消化道受累。20 例皮肤硬化型 ScGVHD 患者中位 RS 评分值为 11 (2~42) 分。22 例 ScGVHD 患者有 15 例进行了自身免疫抗体检查, 其中 11 例抗核抗体 (ANA) 阳性、2 例抗线粒体抗体 (AMA) 阳性、1 例抗着丝点抗体 (ACA) 阳性, 抗 Scl-70 抗体均阴性。ScGVHD 的治疗以环孢素 (CsA) /他克莫司 (FK506) 联合糖皮质激素、环磷酰胺、甲氨蝶呤、沙利度胺等免疫抑制剂为基础治疗, 2 例患者加用抗 CD20 单抗美罗华、1 例加用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼治疗, 9 例患者因病情进展或常规治疗无效接受了 1~14 次 MSC 输注, 77.3% (17/22) 的患者在治疗中受益, 1 例患者因闭塞性细支气管炎合并严重肺部感染而死亡, 至随访终点其余患者均存活。

3.单因素分析结果提示, 预处理方案是否含 TBI ($P=0.031$)、GVHD 预防方案是否含 MMF ($P=0.046$)、cGVHD ($P=0.008$) 的发生、DLI ($P=0.001$) 均与 ScGVHD 的发生具有相关性。应用 logistic 回归模型进行多因素分析, 确定 cGVHD 和 DLI 为 ScGVHD 发病的独立危险因素, 其中, 发生过 cGVHD 的相对危险度 (RR) 为 3.512 ($P=0.018$), 95%CI 为 1.235~9.987, 有无 DLI 的 RR 为 5.217 ($P=0.004$), 95%CI 为 1.698~16.029。

4.ScGVHD 患者与 allo-HSCT 后无 GVHD 的对照者进行比较, CD4+T 细胞中 Th1 细胞比例略高 (4.96 ± 4.71 vs 3.86 ± 3.69 , $P=0.527$), Th2 细胞比例略低 (1.29 ± 1.62 vs 2.00 ± 1.85 , $P=0.344$), Th17 细胞比例略高 (1.44 ± 2.69 vs 0.66 ± 0.50 , $P=0.277$) 但均无统计学意义; IL-4 在 ScGVHD 患者中的表达明显高于对照组 (2.90 ± 1.49 vs 1.54 ± 0.97 , $P=0.013$);

5.ScGVHD 患者 CD4+CD25+Foxp3+Treg 细胞百分率低于无 GVHD 对照组 (1.73 ± 1.69 vs 3.93 ± 2.82 , $P=0.039$), 血浆中 TGF- β 的表达量明显升高 (731.31 ± 445.54 vs 328.06 ± 222.81 , $P=0.008$), 有统计学意义。

6.ScGVHD 患者血浆 TGF- β 水平与其皮肤累及 RS 值呈显著正相关 ($r=0.703$, $P=0.023$)。

结论

1.ScGVHD 是 allo-HSCT 后一种晚期的严重并发症, 在移植患者中 (存活大于 100d) 的发病率为 8.49%, 在 cGVHD 患者中的发病率为 16.4%, 发生中位时间为移植后 12.5 (4~28) 月;

2.ScGVHD 患者血浆 TGF- β 水平与患者皮肤累及 RS 评分正相关, 提出 TGF- β 水平可作为本病的病情严重程度的监测指标;

3.单因素分析提示预处理方案是否含 TBI、GVHD 预防方案是否含 MMF、cGVHD 的发生和 DLI 是 ScGVHD 的发病的危险因素; 多因素分析提示既往 cGVHD 和 DLI 为 ScGVHD 发病的独立危险因素;

4.ScGVHD 患者外周血 CD4+T 淋巴细胞亚群 (Th17/Treg 细胞) 失衡、细胞因子 (IL-4、TGF- β) 分泌失调可能是本病发病机制之一, 了解其发病机制可助于本病的早期诊断, 提示治疗的新方向;

5.ScGVHD 患者外周血 CD4+T 细胞中 Treg 细胞比例明显低于对照组, 提示过继回输 Treg 细胞用于治疗 ScGVHD 的可行性。

关键词：硬皮病样移植物抗宿主病 异基因造血干细胞移植 临床特征 危险因素 发病
机制 调节性 T 细胞

Clinical observation and pathogenetic study on the sclerodermatous chronic graft-versus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation

Name : Yang Huan

Supervisor : Prof. Sun Jing

ABSTRACT

Background & Objective

Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a complication after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) which clinical manifestation resembling autoimmune and other immunologic diseases. According to with or not with the clinical manifestations of aGVHD, cGVHD divided into classic cGVHD (without features or characteristics of aGVHD) and overlapping cGVHD (diagnostic or distinctive features of cGVHD and aGVHD appear together). The main organs involved include skin, oral cavity, lung, liver, kidney, gastrointestinal tract, eye, genital tract, muscle and bone, blood and immune system. Reported incidence rates of cGVHD after allo-HSCT range from 30% to 70%. Skin is the most common target organ, and sclerodermatous chronic graft-versus-host disease (ScGVHD) is one of which rare occurred, and characterized by the manifestations of cutaneous sclerosis, fasciitis, or joint contracture. ScGVHD is characterized by cutaneous and its appendages features such as sclerosis, telangiectasia, atrophy,

ABSTRACT

hyper- or hypopigmentation, contractures, erythema, ulceration, hair loss and nail changes. According to the lesions range, ScGVHD distributed into generalized type and localized type. Generalized type involve more than two anatomic sites, and localized type affect one or two anatomic site.

ScGVHD affect allo-HSCT patient's survival time and quality of life, although it show reduced relapse due to an enhanced graft versus leukemia effect, the mortality may be approximately 20 to 40% owing to extracutaneous involvement. While ScGVHD has some clinical manifestation and histopathological similarities with SSc, the pathogenic mechanisms of the 2 diseases are thought to differ. Differ from SSc, ScGVHD rarely involve visceral organs with pulmonary, renal, cardiac and so on; SSc begins in deeper layers of the skin and then extends to superficial layers, whereas ScGVHD usually begins in superficial layers of the skin and then extends to deeper layers. In recent years, there has been a growing attention at ScGVHD, some large sample researches were reports, but there are only a few case reports in China at present. Moreover, the domestic and foreign researchers are concerned about if the increasing proportion of HLA-mismatched donor may lead to the change of incidence rate and clinical characteristics of ScGVHD.

GVHD has a very complex pathological mechanism, but ultimately is the result of donor T cells recognizing recipient's disparate histocompatibility antigens which leads to the imbalance of differentiation of Th cells and cytokine storm cascade, and causing injures to recipient's normal tissues. T cell activation, proliferation and differentiation are considered important factors for the development of GVHD, the CD4⁺ T cells will differentiate into Th1, Th2, Th17 and Tregs after activation. Newly reported other subsets of Th cells such as Th9, Th22 and Tfh, these founding enriched our understanding about T cell differentiation. Th1 cells distinctively produce IFN- γ , IL-2, and TNF- α . In contrast, Th2 cells produce IL-4, IL-5, and

IL-13. Th17 cells produce their signature cytokines: IL-17, TGF- β , IL-21, IL-23, and IL-6. Tregs produce IL-10 and TGF- β . Th-cell subsets and cytokines secreted by them plays a vital and complex role in the pathogenesis of GVHD. Now we consider that the increasing proportion of Th1 and / or Th17 cell may promote the occurrence of GVHD, Tregs can decrease the incidence of GVHD due to the biological function of regulating immunity, and Th2 cell may be associated with fibrosis disease. At present, there is no report about the Th-cell subsets and cytokines in the pathogenesis of ScGVHD, exploring the mechanisms will provide further understanding for the long-term GVHD in allo-HSCT and explore more effective treatment methods to improve the prognosis.

Method

I. Analysis of clinical characteristics and risk factors of sclerodermatous chronic graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

1. Case information: Two hundred and fifty-nine patients who underwent allo-HSCT from January 2012 to December 2014 at Nanfang hospital, Southern Medical University, and survived at least 100 days after allo-HSCT were enrolled in this retrospective analysis. There were 169 male and 90 female among them, and the median age at allo-HSCT was 29 (10 ~ 59) years. In these patients, there were 99 cases were diagnosed with acute myeloid leukemia (AML), 96 cases with acute lymphoblastic leukemia (ALL), 12 cases with acute unclassified leukemia (AUL), 21 cases with chronic myeloid leukemia (CML), 15 cases with non Hodgkin's lymphoma (NHL), 7 cases with myelodysplastic syndromes (MDS), 1 case with multiple myeloma (MM), 7 cases with aplastic anemia (AA), 1 case with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH). The disease risk at transplantation was high in 137 cases and standard in 122 cases.

2.Method: The incidence, clinical manifestations, laboratory examination of ScGVHD were analyzed statistically. The 259 patients were divided into ScGVHD group (n=22) and non ScGVHD group (n=237) according to the ScGVHD occurrence. A number of factors affected the occurrence of ScGVHD, including disease state, age and sex of donors and recipients, donor type, HLA type, ABO blood type, stem cell source, conditioning regimen, GVHD prophylaxis, whether occurred aGVHD and cGVHD, DLI and so on. Follow-up study to October 2015, the median follow-up time is 29 (3~44) months.

3.Statistical analysis: Statistical analyses were performed using the SPSS for Windows (version 20.0) with $P<0.05$ considered statistically significant. Univariate analysis using the Pearson chi 2 test, Fisher's exact probability test and independent sample t-test. Multivariate analysis using binary logistic regression.

II. The research on the role of Th1/ Th2/ Th17/ Treg cells and cytokines in the pathogenesis of sclerodermatous chronic graft-versus-host disease

1.Case information: 10 patients(6 male and 4 female) who were diagnosed with ScGVHD at Nanfang hospital, Southern Medical University from July 2015 to March 2016. The average age of ScGVHD patients was 28.8 (18~48) years old. And 14 patients(9 male and 5 female) who gained engraftment after allo-HSCT and free from GVHD as control, the average age of control group was 28.6(19~42) years old.

2.Specimen collection: collect 7~8ml peripheral blood of ScGVHD patients and control patients by sterile heparin sodium anticoagulation tubes, place at room temperature, and handling within 4 hours.

3.Separation of peripheral blood mononuclear cells(PBMC): ficoll density gradient centrifugation was used to separate the mononuclear cells by lymphocyte separation medium.

4.Detection of IFN- γ + Th1, IL-4+ Th2, IL-17A+ Th17 cells by flow cytometry: using intracellular flow cytometry staining method, resuspend the separated PBMC with culture medium, culture cells for 5~6 hours after adding cell stimulation and protein transport inhibitors, harvest of the cells and then staining with cell surface antigens $\rightarrow$ fixing and permeabilizing the cells $\rightarrow$ staining with intracellular antigens, flow cytometry analysis after washing.

5.Detection of CD4+ CD25+ Foxp3+ Treg cells by flow cytometry: using intranuclear flow cytometry staining method, collect the separated PBMC and then staining with cell surface antigens $\rightarrow$ fixing and permeabilizing the cells $\rightarrow$ blocking the nonspecific binding site $\rightarrow$ staining with intranuclear antigens, flow cytometry analysis after washing.

6.Detection of levels of plasma IFN- γ , IL-4, IL-10, IL-17A, TGF- β , TNF- α by ELISA assay.

7.Statistical analysis: Statistical analyses were performed using the SPSS for Windows (version 20.0) with $P < 0.05$ considered statistically significant. All continuous data were shown as mean values $\pm$ standard deviations ($\bar{x} \pm s$). The homogeneity of variance should be test at first, if meet, using two independent sample t-test, and using the rank transformation test if not dissatisfaction. Using Pearson correlation test to analyze the correlation between the variables.

Results

1.In this study, 134 (51.7%) of the 259 patients developed cGVHD including localized in 98 (73.1%) cases and generalized in 36 (26.9%) cases. 22 patients presented with sclerodermatous cGVHD, that is the incidence of ScGVHD was 8.49% in transplant patients (survival at least 100 days) and 16.4% in cGVHD patients.

ABSTRACT

2. 2 (9.1%) cases of 22 ScGVHD patients shown joint sclerosis type with clinical manifestation of joint contracture and activity limitation without cutaneous sclerosis. The remaining 20 (90.9%) cases shown cutaneous sclerosis with localized ScGVHD in 7 (31.8%) cases and generalized ScGVHD in 13 (59.1%) cases. Cutaneous lesions manifested sclerosis, hyper- or hypopigmentation, scaling, ulceration, blistering and so on. There was no Reynolds phenomenon in all 22 patients. In 22 ScGVHD patients, there were 7 cases with oral GVHD, 7 cases of liver GVHD, 3 cases of lung GVHD, 1 case of renal GVHD, and no digestive tract involvement. The median RS score was 11 (2~42) in 20 cases of cutaneous ScGVHD. 15 cases of 22 SCGVHD patients had taken autoimmune antibody detection, which 11 cases of anti nuclear antibody (ANA) positive, 2 cases of anti mitochondrial antibody (AMA) positive, 1 case of anti centromere antibody (ACA) positive and anti ScL-70 antibody were negative in all. The basic therapy of ScGVHD is Cyclosporine A (CsA) / tacrolimus (FK506) combined with glucocorticoid hormone and other immunosuppressor such as cyclophosphamide, methotrexate, thalidomide and so on. Anti-CD20 monoclonal antibody rituximab was adding into the therapeutic regimen in 2 patients and tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate imatinib in 1 patient. 1~14 times MSC infusion was accepted in 9 patients because of disease progression or conventional treatment invalid. 77.3% (17/22) patients was benefit from treatment and 1 patient dead of obliterative bronchiolitis complicated with severe pulmonary infection, the remaining cases survived.

3. The univariate analysis showed condition regimen (TBI / without TBI , $P=0.031$), GVHD prophylaxis (MMF / without MMF , $P=0.046$), occurred cGVHD($P=0.008$), donor lymphocyte infusion (DLI) ($P=0.001$) were closely associated with occurrence of ScGVHD. By multivariate analysis , cGVHD

(RR=3.512 , 95%CI=1.235~9.987 , P=0.018) and DLI(RR=5.217 , 95% CI=1.698~16.029, P=0.004) were independent risk factors.

4. The Th1 cells proportion in CD4⁺ T cell of ScGVHD patients was slightly higher (4.96 ± 4.71 vs 3.86 ± 3.69) when compared with control patients, Th2 cell proportion was slightly lower (1.29 ± 1.62 vs 2.00 ± 1.85) and Th17 cell proportion was slightly higher (1.44 ± 2.69 vs 0.66 ± 0.50), but they were no statistical significance. The plasma level of IL-4 in ScGVHD is significantly higher than control group(2.90 ± 1.49 vs 1.54 ± 0.97 , P=0.013).

5. The percentage of CD4⁺ CD25⁺ Foxp3⁺ Treg cells in ScGVHD patients was lower than that in non GVHD control group (1.73 ± 1.69 vs 3.93 ± 2.82 , P=0.039) with statistical significance. The plasma TGF- β level is significantly higher (731.31 ± 445.54 vs 328.06 ± 222.81 , P=0.008) in ScGVHD group.

6. The plasma TGF- β level of ScGVHD patient was significantly positively correlated with skin involvement RS score (r=0.703, P=0.023).

Conclusion

1. ScGVHD is a complication after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation at a median of 12.5 months after transplantation(range, 4~28). The incidence of ScGVHD was 8.49% (22/259) in all transplanted patients and 16.4% (22/134) in those with cGVHD. While the result is consistent with those reported in the literature indicating a positive control of long-term complication after allo-HSCT in new era of haploidentical transplantation.

2. The plasma TGF- β level of ScGVHD patient was positively correlated with skin involvement RS score, it suggested that plasma TGF- β level could be used as a monitoring index of disease severity.

3. Factors associated with an increased risk of ScGVHD by univariate analysis

ABSTRACT

included the use of TBI in conditioning regimen, the use of MMF in GVHD prophylaxis, cGVHD and DLI. By multivariate analysis, cGVHD and DLI were independent risk factors.

4. Imbalance of CD4⁺ T lymphocyte subsets(Th17/Treg) and cytokines(IL-4, TGF- β) in ScGVHD patients may be one of the pathogenesis of this disease, which may contribute to early diagnosis and provide a new direction for the treatment of ScGVHD.

5. The percentage of Tregs in ScGVHD patients' peripheral blood CD4 + T cell was significantly lower than that of the control group. It suggested that the adoptive infusion of Treg cells may be a effective treatment of ScGVHD.

KEYWORDS: Sclerodermatous chronic graft-versus-host disease ; Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation ; Clinical characteristics ; Risk factors ; Pathogenesis; Regulatory T cells

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	i
前 言.....	1
1 硬皮病样慢性移植物抗宿主病.....	1
2 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及其细胞因子在 ScGVHD 机制中的研究进展	7
第一章 异基因造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的 临床特征及危险因素分析.....	12
1 资料与方法.....	12
2 结果.....	14
3 讨论.....	19
4 结论.....	23
第二章 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及相关细胞因子在 ScGVHD 发病中的机制研究.....	24
1 主要试剂与仪器.....	24
2 方法.....	25
3 结果.....	31
4 讨论.....	37
5 结论.....	42
全文小结与展望.....	43
参考文献.....	45

前 言

中英文缩略词对照表.....	55
硕士研究生期间主要工作.....	57
致 谢.....	58
南方医科大学学位论文原创性声明.....	59

前 言

1 硬皮病样慢性移植物抗宿主病

异基因造血干细胞移植（allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT）是目前治疗多种血液系统恶性疾病和遗传性疾病的重要手段，甚至是治愈有些恶性血液病的唯一办法。慢性移植物抗宿主病（chronic graft-versus-host disease, cGVHD）是 allo-HSCT 的主要并发症之一，一般出现在移植 3 个月后，包括经典 cGVHD（无急性 GVHD（aGVHD）特征）和重叠型 cGVHD（兼具 aGVHD 和 cGVHD 特征），是影响移植病人长期生存和生活质量的重要因素，亦是影响 GRFS（GVHD-free, relapse-free survival）这一新评价指标的重要因素。cGVHD 临床表现类似于某些自身免疫性疾病或其他免疫性疾病，如系统性硬化、干燥综合征、原发性胆汁淤积性肝硬化、消耗综合征、闭塞性细支气管炎等^[1]，主要累及的脏器包括皮肤、口腔、肺、肝脏、肾、消化道、眼、生殖道、肌肉和骨骼、造血和免疫系统等，从轻微苔藓样皮肤改变至器官功能衰竭均可能发生，在造血干细胞移植患者中发病率约为 30-70%^[1-14]。

1.1 ScGVHD 的发病率和发病中位时间

皮肤是 cGVHD 最常受累的靶器官，硬皮病样慢性移植物抗宿主病（sclerodermatous chronic graft-versus-host disease, ScGVHD）是其中较为少见的一种类型，主要表现为皮肤硬化、筋膜炎或关节挛缩^[3]，皮肤及附属器官的变化表现为皮肤硬化、萎缩、毛细血管扩张、色素沉着或脱失、红斑、挛缩、溃疡、脱发、指甲变化等^[1]。首例 ScGVHD 由美国学者报道于 1978 年^[15]，近年来报道增多，早期报道^[2]在同胞 HLA 全相合骨髓移植患者中 ScGVHD 的发病率为 3.6%（7/196），因皮肤外器官受累导致的死亡率可达 20~40%^[1]。近年来由于外周血造血干细胞移植、非亲缘移植和 HLA 不相合移植技术开展，ScGVHD 发病率较前稍上升。Penas 等^[16]对 493 例异基因骨髓移植患者进行回顾性分析，有 17 例（3.4%）患者移植后出现 ScGVHD，其中 12 例表现为广泛皮肤受累、

5 例为局限性，患者皮肤可表现为豹纹样皮疹、苔藓样变、波纹样皮纹、毛囊受累等，泼尼松和硫唑嘌呤治疗反应性好。Khalil A 等^[17]在对 92 例行造血干细胞移植的非恶性病患者进行中位时间为 6.81 年的随访发现，17.4% 的患者有 cGVHD，其中 5.4% 表现为 ScGVHD。国外大样本研究近年来对 ScGVHD 的发病率进行了相关报道，Inamoto Y 等对 2000~2009 年间行 allo-HSCT 后合并 cGVHD 的 977 例患者进行分析，随访中位时间为诊断 cGVHD 后 80（6~135）月，结果显示 ScGVHD 的 3 年累积发病率为 20%，硬化表现出现的中位时间为 16.1（0.1~92）月，其中 13% 患者仅有皮肤硬化、33% 仅有关节挛缩或肌筋膜炎、53% 患者同时出现以上临床表现。

1.2 ScGVHD 的临床表现

ScGVHD 早期常常表现为皮肤苔藓样皮疹、色素沉着或脱失、弹性减弱、脱屑等，病情发展逐步出现病变处皮肤坚硬成块、弹性消失，与皮下组织紧密粘连，受累皮肤感觉变差、无汗、毛发脱落，病变范围扩大且可向深部累及肌肉和关节，出现肌筋膜炎和关节挛缩、强直。ScGVHD 的皮损可以局限于一处或泛发于躯干、四肢，若病变出现在超过 2 个解剖部位为广泛性 ScGVHD，反之为局限性 ScGVHD^[18]。持续发展的皮肤硬斑对机体可造成很大的破坏，严重影响患者生存质量，受损的皮肤对热不能耐受、感觉异常，受损关节可造成关节强直、挛缩严重影响关节活动，躯干受累严重时可能影响腹壁运动而造成呼吸和肠蠕动受限，特别是皮损处擦伤后容易反复破溃，愈合困难。ScGVHD 的皮损表现与自身免疫病系统性硬化（systemic sclerosis, SSc）类似，但两病间临床表现仍有明显差异，不同于 ScGVHD，SSc 早期为水肿期，表现为无痛性非凹陷性水肿，手指常呈腊肠样，有紧绷感，伴有晨僵，可有关节痛，大多患者有雷诺现象，而 ScGVHD 患者未能观察到明显的水肿期，且 SSc 常累及包括血管、肺脏、消化道、肾脏、心脏等的多个脏器，造成脏器功能受损，严重影响患者生存质量。

1.3 ScGVHD 的实验室检查

目前对于 ScGVHD 诊断仍是主要通过临床表现判定,自身抗体谱检查和皮肤病变组织病理学有助于本病的诊断。根据文献报道^[8], ScGVHD 患者可出现抗核抗体(ANA)阳性,抗 Scl-70 抗体为 SSc 的特征性抗体,在 ScGVHD 中常阴性。病变皮肤组织学病理可表现为基底细胞层细胞水肿、表皮细胞浸润和其他细胞改变、真皮上层胶原纤维增生等^[9],疾病晚期可出现为表皮萎缩,真皮层明显增厚、瘢痕化,胶原纤维增生硬化,皮肤附属器明显减少甚至消失。

1.4 ScGVHD 的机制研究

cGVHD 的发病机制十分复杂,至今尚未阐明,目前认为其发病的根本原因可能是由于供者来源的 T 细胞克隆识别宿主或供者抗原后所发生的免疫反应。由于化疗、预处理、aGVHD 以及与年龄有关的胸腺退化和萎缩等因素导致宿主胸腺功能受损;供者来源的造血免疫干祖细胞在免疫重建的过程中,初始 T 细胞未能经过胸腺内的阴性选择(克隆去除),未能对宿主抗原产生免疫耐受,从而产生了针对宿主自身抗原反应的自身反应性 T 细胞^[10]。另外,这些自身反应性 T 细胞在正常情况下可以被 CD4+CD25+Treg 细胞灭活或消除,而这群具有调节免疫功能的 Treg 细胞在全身照射(total body irradiation, TBI)或其他预处理措施中被清除,使得自身反应性 CD4+T 细胞持续存在。移植后受体内存存或供者来源的树突状细胞(Dendritic cell, DC)活化这些自身反应性 T 细胞,识别抗原提呈细胞(antigen presenting cell, APC)提呈的 MHCII 类分子抗原,分泌大量的转化生长因子 β (transforming growth factor β , TGF- β)、干扰素 γ (interferon γ , IFN- γ)、白介素 6(IL-6)等细胞因子、趋化因子、促炎因子和粘附分子等,引起效应细胞活化增殖, B 细胞活化后分泌多种自身抗体,最终引起靶器官的自身免疫性疾病样病理损害。

ScGVHD 的病理机制目前尚不清楚, Zhou H 等人^[11]对 4 例接受骨髓间充质干细胞(mesenchymal stem cells, MSC)治疗的 ScGVHD 患者进行研究,流式检测 MSC 治疗前后多个时间点 IFN- γ 、IL-2、IL-10、IL-4 生成细胞的比例,结果提示治疗前 4 例患者 IL-10、IL-4 生成细胞的比例显著高于 IFN- γ 、IL-2 生成

细胞的比例，即 ScGVHD 患者体内初始 CD4+ T 细胞分化失衡，倾向于向 Th2 细胞分化。而在 MSC 治疗后，患者体内 Th1 细胞比例上升、Th2 细胞比例下降，提示 MSC 可下调初始 CD4+ T 细胞向 Th2 的分化，使 Th1、Th2 细胞达到新的平衡。本研究对于患者皮肤硬化程度的改变通过改良的 Rodnan 评分进行评估，治疗后其值明显降低，症状、体征得到改善。甲襞微循环的变化是系统性硬化的一个早期具有诊断意义病理表现，Hofstee HM 等人^[22]对 14 例 allo-SCT 后合并硬皮病样 cGVHD 患者与 14 例系统性硬化病患者及 14 名健康志愿者分别用甲襞毛细血管显微镜测定甲襞毛细血管形态、密度及血管周径，发现 SSc 患者毛细血管密度明显降低、毛细血管周径明显增加，而 ScGVHD 患者与健康志愿者之间未见明显毛细血管异常，考虑毛细血管损害并不是 ScGVHD 的病理生理机制之一。

1.5 ScGVHD 发病的危险因素

近年来国外大样本研究报道增多，多个研究中心对 ScGVHD 的发生危险因素进行了相关分析。Martires K 等人^[8]对 217 例 cGVHD 患者发生 ScGVHD 情况进行分析，提出 TBI 是 ScGVHD 发生的重要危险因素，尤其在减低剂量预处理时，原因可能为 TBI 处理上调皮肤内 MHC 分子和 IFN 的表达，这些因子及其下游因子可能会加强 T 淋巴细胞毒性，造成 ScGVHD 的发生。Inamoto Y^[31]等人发现除了 TBI（剂量>450cGy），动员后的外周血干细胞输注也是 ScGVHD 发病的危险因素，经粒细胞集落刺激因子（granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF）动员后的外周血干细胞可诱导 T 淋巴细胞向 Th17 细胞分化从而分泌 IL-17^[23]，而血浆 IL-17 水平与硬化程度相关^[24]。该研究还指出移植供者为 HLA 不相合和 ABO 血型主要不合可能为 ScGVHD 发生的保护因素。虽然 ScGVHD 严重影响移植患者的生存质量，但有大样本研究^[9]发现 ScGVHD 患者相较于无硬化的 cGVHD 患者，其无复发死亡率和复发率明显降低，可能与其潜在的移植抗白血病效应（graft versus leukemia effect, GVL）有关。

1.6 ScGVHD 的治疗进展

目前 ScGVHD 的治疗仍以糖皮质激素结合环孢素或他克莫司、环磷酰胺、甲氨蝶呤、沙利度胺等免疫抑制剂为主，但治疗效果一般，病情易反复。随着研究的深入，一些新型靶向药物近年来被报道用于治疗 ScGVHD，可能具有一定的效果。有研究指出，在 cGVHD 纤维化过程中存在自身抗体激活血小板源生长因子受体 (PDGFR) 途径，胞内 PDGFR 上调导致活性氧增加，从而导致胶原合成增多，纤维化形成^[25]。伊马替尼能选择性双重抑制 TGF- β 和 PDGF 信号途径，长期临床应用具有较好的耐受性，Attilio Olivieri^[26]等人对 19 例难治性 cGVHD 患者服用伊马替尼治疗，6 月时治疗反应率为 79% (7 例 CR, 8 例 PR)，3 例患者因药物相关不良反应停药，第 18 月时总生存率为 84%。Magro^[27]等采用伊马替尼 400 mg/d 治疗 2 例合并难治性 ScGVHD 患者，结果显示其皮肤硬化症状在治疗开始的 3 个月内消失，提示伊马替尼可能是难治性 ScGVHD 患者可供选择的的治疗方法。

近期有研究者报道^[28]，EGFR 磷酸酶抑制剂厄洛替尼可预防移植后 ScGVHD，他们对 ScGVHD 模型小鼠进行厄洛替尼喂药后发现小鼠皮肤硬化好转，同时小鼠体内活化/记忆 CD4+T 细胞下降、皮肤及脏器的 T 细胞浸润减少、IFN- γ 和 IL-13 水平下降。Pai CC 等人^[29]近期发现在对 ScGVHD 模型小鼠进行服用硼替唑米后，小鼠的皮肤损害改善，同时可以观察到生发中心 B 细胞数量减少及皮肤组织中 B 细胞活化因子基因表达下降，而且服用硼替唑米的移植小鼠可保存 GVL 效应。基于动物实验结果，该实验中心已经开展对 cGVHD 患者服用硼替唑米治疗的临床试验，治疗后患者临床症状得到改善，且未出现明显不良反应，可能的机制为硼替唑米通过抑制 NF- κ B 从而诱导生发中心 B 细胞凋亡。

近年来，光疗法和光化学疗法在治疗 ScGVHD 方面取得了一定的效果，UVA1 照射可促进基质金属蛋白酶表达、真皮成纤维细胞发生凋亡，抑制皮肤内胶原纤维合成，使得原来变硬的皮肤软化，UVA1 照射对于 GVHD 的皮肤损害可在 8-12 周的治疗后得到实质性改善，可减少或停用免疫抑制药物治疗。对于多器官受累的难治性 cGVHD，体外光照 (extracorporeal photopheresis, ECP)

治疗具有高反应率，可提高患者生存率、减少激素用量，对于成人及儿童患者来说都是一个安全有效的二线治疗选择^[30]。

细胞免疫疗法近年来在肿瘤治疗上得到了飞速发展，间充质干细胞、调节性 T 细胞(regulatory cell, Treg)、髓源抑制细胞(myeloid-derived suppressor cells, MDSC)、树突状细胞等均因其独特的生物学功能而被用于各类疾病的治疗，尤其是近年在淋巴系统恶性肿瘤上有着显著成效的嵌合抗原受体的 T 细胞免疫疗法(chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy, CAR-T)。MSC 来源于早期中胚层的成体干细胞，具有高度自我更新能力和多向分化潜能以及强大的损伤组织修复功能和免疫抑制能力，是造血微环境中的一种重要细胞成分，在促进骨髓移植后的造血重建、组织修复和基因治疗等方面具有广泛的应用前景。MSC 因其低免疫原性和免疫负调节作用，在移植免疫耐受的作用越来越被关注，目前国内外已有多项 MSC 治疗 GVHD 的临床试验，其安全性和疗效也得到了证实。本院近年来已开展第三方 MSC 治疗急慢性 GVHD，包括 ScGVHD，通过对患者病情的观察随访以及免疫功能的动态监测，MSC 的疗效和安全性得到了证实^[31, 32]。

调节性 T 细胞是 T 淋巴细胞中一小群表型和功能特异的 T 细胞，其细胞内高表达叉头翼状转录因子(fork head/winged helix transcription factor, Foxp3)，Treg 细胞通过其免疫无能性和免疫抑制性在维持免疫自稳和抑制免疫应答方面起着重要作用。在小鼠模型上 Treg 细胞表现出了有效的抗 GVHD 作用和稳定的安全性^[33, 34]，使用供者来源提纯后的 Treg 细胞用于移植患者预防 GVHD 也有相关文献报道^[35]，其有效性和安全性均取得理想的结果。基于前期结果的肯定，有国外研究者^[36]使用体外扩增的 Treg 细胞用于治疗输注给 aGVHD 患者和 cGVHD 患者，cGVHD 患者在输注了 $10^5/\text{kg}$ 细胞量的 Treg 细胞(Foxp3+>90%)后，患者症状得到改善，但 aGVHD 患者在输注了 3 次总量为 $3 \times 10^6/\text{kg}$ Treg 细胞(3 次 Foxp3+分别为 90%、70%、40%)后仅在第一次输注后取得部分效果，而后的两次输注效果不理想，猜测可能与 Treg 细胞保存时间延长后 Foxp3+ Treg

细胞含量下降有关。动物实验和 I 期临床试验的结果都预示着 Treg 细胞在治疗 cGVHD，尤其是 ScGVHD 上具有可观前景，后期仍需投入大量研究。

2 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及其细胞因子在 ScGVHD 机制中的研究进展

T 细胞的活化、增殖、分化在 GVHD 发生发展中起着重要作用，初始 CD4⁺T 细胞在受到不同刺激后会向辅助性 T 细胞 1 型 (T helper 1, Th1)、Th2、Th17、Treg 细胞以及近年新发现的 Th9、Th22、滤泡性辅助性 T 细胞 (T follicular helper cells, Tfh) 分化，分化后的细胞根据其分泌的细胞因子具备不同的生物学效应。初始 CD4⁺T 细胞在分别受到 IL-12/IFN- γ 、IL-4、IL-6/TGF- β 和 TGF- β 的刺激后分化为对应的 Th1 细胞、Th2 细胞、Th17 细胞和 Treg 细胞。Th1 细胞主要

图 1 Th 细胞分化示意图。图片来源: Fu J, Hennrichs J, Yu X. *Archivum Immunologiae et*

Therapiae Experimentalis. 2014; 62(4): 277-301

Fig. 1 Pathways of helper T-cell differentiation

分泌 IFN- γ 、IL-2、肿瘤坏死因子 α (tumor necrosis factor α , TNF- α) , Th2 细胞主要分泌 IL-4、IL-5 和 IL-13, Th17 细胞主要分泌 IL-17、TGF- β 、IL-21、IL-23、IL-6, Treg 细胞主要分泌 IL-10 和 TGF- β 。T-bet、GATA3、ROR γ t 和 Foxp3 分别为 Th1、Th2、Th17 和 Treg 细胞的主要核转录因子。

2.1 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及其细胞因子与急性 GVHD

Th1 和 Th2 细胞最早由 Mosmann 和 Coffman 在 1986 年发现, 他们提出小鼠 CD4+T 细胞克隆不仅仅由其表面特异性抗原来区分, 还能通过其分泌的不同细胞因子所具备的不同的生物学功能来区分^[37]。在近 30 年的发展中, 国内外学者对 Th1/Th2 细胞及其细胞因子在炎症、自身免疫性疾病和移植排斥反应等过程中的作用投入了大量研究。在 aGVHD 动物模型和患者中均发现, Th1 细胞类型细胞因子分泌增多, 细胞毒性 T 淋巴细胞 (cytotoxic T lymphocyte, CTL) 介导机制占主导地位, 因此 aGVHD 被认为是 Th1 类型疾病^[38]。然而, 有学者发现在动物模型中, 不管是 IFN- γ 还是转录因子 T-bet, 均不是 GVHD 发生的必备条件, 提出在 aGVHD 进程中还有其他类型 T 细胞的参与。

近年来多项研究指出, Th17 细胞及其细胞因子在 GVHD 的发生发展过程中可能具备更重要的作用。Zhao 等^[39]发现, 移植干细胞中供者来源的 Th17 细胞比例高者其 aGVHD 发病率明显升高, 提出 Th17 可能为 aGVHD 的起始细胞, 该研究还指出, 粒细胞集落刺激因子 (G-CSF) 治疗可降低 aGVHD 的发病率, 因为 G-CSF 可下调 Th17 细胞分泌 IL-17。

2.2 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及其细胞因子与慢性 GVHD

有学者研究^[40]在 cGVHD 患者中, Th1 型细胞因子 (比如 IL-2 和 IFN- γ) 持续高表达, 但细胞因子量与淋巴细胞浸润程度和患者临床表现并不相关, 相反的, Th2 型细胞因子 (比如 IL-4 和 IL-5) 产生的量与淋巴细胞浸润程度和 cGVHD 患者组织损伤程度明显相关, 由此提出, Th1 细胞可能促进 cGVHD 发生, 而 Th2 细胞在 cGVHD 的发展进程中占主导作用。Nishimori H 等^[41]通过建立小鼠 cGVHD 模型发现, 在移植后早期 Th1 和 Th2 细胞反应性上调, Th17 细胞也随

之上调,输注去除 IFN- γ 或 IL-17 的供者 T 细胞可改善皮肤和唾液腺的 cGVHD,提出 Th1 和 Th17 细胞促进了 cGVHD 的发生。

Yi T 等^[12]进行小鼠实验后提出, Th1、Th2、Th17 细胞亚群分别在不同的器官的起着重要作用,其中,CD4+T 细胞在没有 IFN- γ 刺激诱导条件下大量向 Th2、Th17 分化,引起了皮肤和肺脏的损伤;在没有 IL-4 和 IFN- γ 诱导时 CD4+T 细胞主要分化为 Th17 细胞,引起皮肤损伤;在没有 IL-17 和 IFN- γ 时 CD4+T 细胞向 Th2 细胞分化引起特发性肺纤维化。

Treg 细胞是一类控制体内自身免疫反应性的 T 细胞亚群,可分为天然产生的自然调节性 T 细胞 (nTreg) 和诱导产生的适应性调节性 T 细胞 (iTreg), Treg 细胞表面表达 CD4+CD25+分子,其特征标志为核内高表达的转录因子 Foxp3。动物模型提示 Treg 细胞在抑制 GVHD 和维持自身免疫耐受上起着非常重要的作用,在移植患者中发现外周血单个核细胞上 Foxp3 表达量与 GVHD 的发生呈显著负相关。Zorn E^[13]等在比较了 cGVHD 患者和未发生 cGVHD 的移植患者以及健康对照者后发现, cGVHD 患者外周血单个核细胞中的 CD4+CD25+ Treg 细胞比例明显降低,其核转录因子 Foxp3 表达也显著下降,提出 Treg 细胞在 cGVHD 发生机制中的重要性以及作为其治疗手段的可行性。

慢性 GVHD 的特征之一为纤维化改变,目前认为强致纤维化因子 TGF- β 在其进程中具有重要作用。TGF- β 可使上皮细胞向间质细胞转化并进一步分化为成纤维细胞,刺激趋化并促进成纤维细胞增殖分化和分泌细胞外基质,且抑制胶原蛋白酶及纤溶酶原激活物以减少 ECM 降解,还能诱导炎症细胞分泌释放 TNF- α 、PDGF、IL-1、IL-8 等细胞因子促进纤维化发生与发展。在 cGVHD 动物模型^[14, 15]和患者^[16]中都可观察到 TGF- β 升高,并且与皮肤硬化的进展呈正相关。

2.3 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及其细胞因子与自身免疫病

自身免疫性疾病与 GVHD 有着相似的免疫学机制,自身抗原的产生、Th 细胞分化不平衡、细胞因子的大量产生促进了自身免疫性疾病的发病和进程。

目前认为类风湿关节炎、莱姆病、多发性硬化症、1型糖尿病和慢性甲状腺炎中，Th1及其细胞因子占优势，这些疾病可被归为Th1状态；而在过敏性疾病、哮喘、硬皮病、系统性红斑狼疮以及HIV感染中，Th2及其细胞因子占优势，处于Th2状态。

Th17细胞在自身免疫性疾病中的作用近年来收到重视，目前认为Th17细胞途径促进了SSc、类风湿性关节炎、炎症性肠病、银屑病等疾病进程和靶器官损害^[47]。值得注意的是，SSc和ScGVHD临床表现相似，在SSc患者中皮肤Th17细胞和血浆IL-17水平与皮肤纤维化程度呈正相关^[48]。CD4+CD25+T细胞作为一类调节性细胞，在抑制自身反应性细胞增殖，维持免疫环境的稳定方面起着重要作用。CD4+CD25+调节性T细胞数量的减少、抑制功能的受损和(或)表面分子表达的缺陷，都可能导致自身免疫病的发生。

ScGVHD作为allo-HSCT后的一种较为严重的远期并发症，目前尚缺乏有效的治疗手段，其发病机制认为主要与移植患者体内免疫机制紊乱相关。目前关于Th细胞亚群及其细胞因子在ScGVHD发病中的研究罕见报道，探索其中的机制可为进一步理解allo-HSCT后远期GVHD提供依据，从而探寻更有效的治疗手段，帮助改善移植患者的预后，提高生存质量。

第一章 异基因造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的临床特征及危险因素分析

1 资料与方法

1.1 基本资料

2012年1月至2014年12月在我院行allo-HSCT患者281例，本研究纳入其中存活大于100d的患者259例。男169例，女90例，移植时中位年龄为29（10~59）岁。其中，急性髓系白血病（AML）99例，急性淋巴细胞白血病（ALL）96例，急性未分化型白血病（AUL）12例，慢性粒细胞白血病（CML）21例，非霍奇金淋巴瘤（NHL）15例，骨髓增生异常综合征（MDS）7例，多发性骨髓瘤（MM）1例，再生障碍性贫血（AA）7例，阵发性睡眠性血红蛋白尿（PNH）1例。移植时疾病分为标危和高危状态，标危状态指：AL第一次完全缓解期（CR1），CML第一次慢性期（CP1），MDS-RA，AA，PNH，不伴有预后差的染色体异常核型；高危状态指：复发、难治性AL、NHL和MM，AL $\geq$ CR2，CML $\geq$ CP2，MDS（RAEB、RAEB-t），或伴有细胞遗传学预后不良核型。移植时标危状态122例，高危状态137例。

1.2 供者及移植方式

同胞HLA全相合移植133例，亲缘HLA不全相合71例（其中有3例为亲缘非同胞HLA高分辨10/10相合，考虑其为单倍型，纳入此组），非亲缘移植55例，其中HLA全相合移植43例、不全相合12例。ABO血型相合149例，ABO血型主要不合43例，次要不合49例，主次均不合18例。供受者性别相同125例，性别不合中男供女57例、女供男77例。骨髓移植（BMT）1例，外周血造血干细胞移植（PBSCT）180例，BMT联合PBSCT78例。

1.3 预处理方案

白消安 (Bu) + 环磷酰胺 (Cy) 和全身放疗 (TBI) + Cy 标准方案, 伊达比星 (IDA) + BuCy、TBI + Cy + 依托泊苷 (VP-16)、氟达拉滨 (Flu) + 阿糖胞苷 (Ara-C) + TBI + Cy + VP-16、IDA + TBI + Cy + VP-16 超强方案, Flu + Bu 减低方案。通常髓系肿瘤选择 BuCy、淋巴细胞肿瘤选择 TBI + Cy、再生障碍性贫血选择 Flu + 兔抗人胸腺细胞球蛋白 (ATG) + Cy 方案预处理, 单倍型移植采用北医 GIAC 方案预处理, 移植前未缓解或复发患者采用超强预处理方案。其中, 预处理方案含 TBI 者 156 例, 不含 TBI 者 103 例。

1.4 移植物抗宿主病 (GVHD) 预防和治疗

同胞全相合移植采用环孢素 (CsA) + 甲氨蝶呤 (MTX), 亲缘 (非同胞) 全相合或 HLA 1 个位点不合采用 CsA + MTX + 霉酚酸酯 (MMF), HLA 2 个或 2 个以上位点不合采用 CsA + MTX + MMF + ATG (7.5 或 10mg/kg), 非亲缘供者移植采用 CsA + MTX + ATG (7mg/kg)。急性 GVHD (aGVHD) 治疗首选甲泼尼龙 (MP, 1~2mg/kg/d), MP 治疗无效者加用二线治疗, 如抗 CD25 单克隆抗体、其他免疫抑制剂和第三方间充质干细胞 (MSC) 输注等; 慢性 GVHD (cGVHD) 者首选 MP 联合 CsA 治疗, 无效者加用其他免疫抑制剂或第三方 MSC 输注。

1.5 环孢素减量及供者淋巴细胞输注

为诱导 GVL 效应, 符合以下条件的患者接受早期环孢素减量和供者淋巴细胞输注 (donor lymphocyte infusion, DLI): 在 +30 天内 (同胞全相合) 或 90 天 (亲缘半相合和非亲缘) 未发生 aGVHD 的患者, CsA 按每周总量减量 10% 方案执行; 移植前未获得缓解或者移植后微小残留病变 (minimal residual disease, MRD) 阳性患者, 若预存供者淋巴细胞, 且未发生 I 度或以上 aGVHD 者, 予行 DLI, 根据 GVHD 发生情况及 MRD 情况决定是否继续行 DLI; 一旦患者发生 GVHD, 应暂停 DLI 且使用免疫抑制剂。CsA 或他克莫司 (FK506) 浓度应每周监测, 根据浓度调整药物剂量。

1.6 感染及移植并发症的防治

感染的预防及处置：所有患者移植过程给予全环境保护至移植后造血重建。移植前 2 周开始常规使用复方磺胺甲噁唑预防卡氏肺孢子菌感染、左氧氟沙星清扫肠道细菌。移植前 2 周开始使用更昔洛韦预防病毒感染至输注造血干细胞前 3 或 5 天改用阿昔洛韦直至造血重建，之后每 2 周使用 7 天至移植后 1 年。移植前未发生侵袭性真菌感染病史的患者，采用氟康唑一级预防真菌感染至造血重建，有侵袭性真菌感染病史者应继续使用既往治疗有效的抗真菌药物二级预防至少至移植后 90 天。

肝静脉闭塞病（veno-occlusive disease of the liver, VOD）的预防：予低分子肝素及前列地尔联合熊去氧胆酸直至移植后+30 天。

出血性膀胱炎（hemorrhagic cystitis, HC）的预防：应用环磷酰胺（CTX）前后予利尿、大量补液及碱化尿液，同时予美司钠解救。

1.7 cGVHD 和 ScGVHD 的定义

cGVHD 的诊断参照 2014NIH 工作组提出的诊断和分级标准^[1]，根据整体严重程度将 cGVHD 分为轻、中、重度。其中轻度 cGVHD：1 或 2 个器官受累且最大评分 1 分，肺积分 0 分；中度 cGVHD：3 个或以上器官受累且最大评分 1 分，或者 1 个或以上器官（不包括肺）受累且最大评分 2 分，或者肺积分 1 分；重度 cGVHD：1 个或以上器官受累且最大评分 3 分，或者肺积分 2 或 3 分。ScGVHD 定义为临床表现为皮肤硬化、筋膜炎或关节挛缩的一类 cGVHD^[3]。若病变出现在超过 2 个解剖部位为广泛型 ScGVHD，反之为局限型 ScGVHD^[18]。ScGVHD 患者皮肤硬化程度通过改良的 Rodnan 评分法（RS）^[4]进行评分，即把皮肤化分为 17 个部位，每个部位分 0 分（正常）、1 分（可疑硬化）、2 分（肯定硬化）、3 分（绷紧），17 个部位包括双侧手指、手背、前臂、上臂、大腿、小腿、足背共 14 处加面部、前胸、腹部）。

1.8 研究终止时间

本研究为回顾性分析，对本研究患者从进行移植随访至死亡或 2015 年 10 月 1 日，中位随访时间为 29（3~44）月。

1.9 统计学处理

采用 SPSS20.0 软件进行统计分析且 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。单因素分析采用 Pearson χ^2 检验、Fisher 确切概率法及两独立样本 t 检验，多因素分析采用二分类 logistic 回归。

2 结果

2.1 cGVHD 和 ScGVHD 发病率

本研究 259 例患者中，134 例（51.7%）发生 cGVHD，其中轻度 68 例（50.7%）、中度 45 例（33.6%）、重度 21 例（15.7%）。cGVHD 累及部位为皮肤（62.7%）、肝脏（53.0%）、口腔（23.1%）、眼（15.7%）、肺（16.4%）、肠道（9.7%）、肾脏（2.2%）等，其中 22 例（16.4%）表现为硬皮病型，即 ScGVHD 在造血干细胞移植后存活大于 100d 患者中发病率为 8.49%（22/259）。ScGVHD 出现的中位时间为移植后 12.5（4~28）月。在 22 例 ScGVHD 患者中，12 例（54.5%）来自同胞 HLA 全相合移植，5 例（22.7%）来自亲缘 HLA 不全相合移植，5 例（22.7%）来自非亲缘移植。

2.2 ScGVHD 临床特征

见表 1-1，本研究 22 例 ScGVHD 患者中有 2 例（9.1%）为关节硬化型，表现为关节挛缩、活动受限，皮肤未见明显硬化现象，其余 20 例（90.9%）均表现为皮肤硬化型，其中 7 例（31.8%）表现为局限型 ScGVHD，13 例（59.1%）为广泛型 ScGVHD。皮损表现可见皮肤硬化、色素沉着或脱失、脱屑、溃疡、水疱形成等，均无雷诺现象，见图 1-1、1-2。组织病理可见表皮轻度角化过度、基底细胞层色素增多、真皮及皮下脂肪小叶间隔胶原纤维增生，见图 1-3。

ScGVHD 出现的中位时间为移植后 12.5 (4~28) 月, 常从四肢开始向腹部、前胸、颈部发展, 面部累及较少; 早期常表现为皮肤色素沉着或脱失、弹性减弱、脱屑等, 病情发展可逐步出现病变皮肤坚硬成块、弹性消失, 与皮下组织紧密粘连, 受累皮肤感觉变差、无汗、毛发脱落, 病变范围扩大且可向深部累及肌肉和关节, 出现肌筋膜炎和关节挛缩、强直。

22 例 ScGVHD 患者中有合并口腔 GVHD 7 例、肝脏 GVHD 7 例、肺 GVHD 3 例、肾脏 GVHD 1 例, 无消化道受累。20 例皮肤 ScGVHD 患者中位 RS 评分值为 11 (2~42) 分。22 例 ScGVHD 患者有 15 例进行了自身免疫抗体检查, 其中 11 例抗核抗体 (ANA) 阳性、2 例抗线粒体抗体 (AMA) 阳性、1 例抗着丝点抗体 (ACA) 阳性, 抗 Scl-70 抗体均阴性。有 13 例患者 ScGVHD 发病前已停止免疫抑制剂, 5 例患者有干扰素注射史。

ScGVHD 的治疗以环孢素 (CsA) /他克莫司 (FK506) +糖皮质激素+环磷酰胺、甲氨蝶呤、沙利度胺等免疫抑制剂为基础治疗, 2 例患者加用抗 CD20 单抗美罗华、1 例加用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼治疗, 9 例患者因病情进展或常规治疗无效接受了 1~14 次 MSC 输注, 77.3% (17/22) 的患者在治疗中受益, 1 例患者因闭塞性细支气管炎合并严重肺部感染而死亡, 至随访终点其余病例均存活。经干预治疗后硬化皮肤可变软, 但病情易反复, 早期干预疗效较好。

表 1-1 22 例 ScGVHD 患者的临床资料

Tab.1-1 Clinical characteristics of ScGVHD patients (n=22)

病例	硬皮病类型	皮肤表现	RS 评分	自身免疫抗体	治疗方案	疗效*
1	局限型	色素沉着、鱼鳞病、瘙痒	10	ANA	CsA+Pred+MTX+Thal+MSC	有效
2	局限型	色素沉着、硬化	5	ANA	CsA+Pred+Thal+MTX	有效
3	广泛型	色素沉着、硬化	32	ANA	CsA+Pred+Thal+CTX+IM+MSC	无效
4	局限型	苔藓样变、脱屑、硬化	8	无阳性	FK506+Pred+MMF+CTX	有效
5	广泛型	色素沉着、脱屑、硬化	30	ANA	CsA+Pred+MTX+CTX	有效
6	广泛型	色素沉着或脱失、脱屑	42	ANA、 AMA、ACA	CsA+Pred+Thal+AZA+CTX +MTX+MSC+RTX	无效
7	广泛型	色素沉着、硬化	40	ANA	CsA+Pred+MTX+Thal+CTX +AZA+MSC	显效

8	广泛型	色素沉着、硬化	19	ANA、AMA	CsA	有效
9	广泛型	色素沉着、硬化	22	ANA	CsA+FK506+Pred+CTX+Thal+COL+MSC	显效
10	广泛型	色素沉着、硬化	12	未查	CsA+Pred+AZA	显效
11	广泛型	色素沉着、硬化	10	ANA	CsA+Pred+MMF+CTX+MSC	显效
12	局限型	皮肤硬化	2	无阳性	FK506+Pred+MMF+MSC	有效
13	局限型	关节硬化	0	ANA	CsA	有效
14	广泛型	色素沉着、硬化	10	ANA	CsA	有效
15	广泛型	色素脱失、脱屑	22	未查	CsA+Pred+MMF	有效
16	广泛型	色素脱失、硬化、水疱	10	ANA	FK506+MP+MMF+MTX+MSC	有效
17	广泛型	色素沉着、皮肤硬化	20	未查	CsA+MP+Thal	无效
18	局限型	色素沉着、硬化	2	未查	CsA+Pred+CTX	有效
19	局限型	关节硬化	0	ANA	CsA+RTX+Thal+MSC	无效
20	局限型	色素沉着、硬化	4	未查	FK506+MP	有效
21	局限型	色素沉着、硬化	4	未查	FK506+MP	有效
22	广泛型	斑纹、硬化、色素沉着	18	未查	CsA+MP+MMF	无效

注：ANA：抗核抗体；AMA：抗线粒体抗体；ACA：抗着丝点抗体；CsA：环孢素；Pred：泼尼松；MTX：甲氨蝶呤；Thal：沙利度胺；MSC：间充质干细胞；CTX：环磷酰胺；IM：伊马替尼；FK506：他克莫司；MMF：霉酚酸酯；MP：甲泼尼龙；AZA：硫唑嘌呤；RTX：利妥昔单抗；COL：秋水仙碱

*疗效标准：治疗后皮肤硬化 RS 评分较治疗前减少 30% 以上为显效；减少 0-30% 为有效；RS 评分未下降或较前上升为无效^[56]

图 1-1、1-2 ScGVHD 患者上肢皮损

Fig.1-1、1-2 Skin lesions of upper limb in ScGVHD patients

图 1-3 ScGVHD 皮损组织病理像 HE 100× (表皮轻度角化过度, 棘层萎缩变薄, 基底细胞层色素增多, 真皮浅层可见较多色素颗粒和嗜色素细胞, 真皮及皮下脂肪小叶间隔胶原纤维增生、致密、均质化)

Fig.1-3 Skin biopsy of ScGVHD HE 100X

2.3 ScGVHD 发生的危险因素分析

根据文献报道^[25-27], 本研究把可能导致 ScGVHD 发病的因素纳入分析, 包括疾病种类、移植前状态、供受者年龄性别、供者血缘、HLA 配型、ABO 血型、干细胞来源、移植有核细胞数、预处理方案、GVHD 预防方案、是否发生过 aGVHD 或 cGVHD、有无 DLI。将 259 例患者分为 ScGVHD (n=22) 患者组和非 ScGVHD 患者组 (n=237) 进行比较分析。单因素分析结果提示, 预处理方案是否含 TBI ($P=0.031$)、GVHD 预防方案是否含 MMF ($P=0.046$)、cGVHD ($P=0.008$) 的发生、DLI ($P=0.001$) 均与 ScGVHD 的发生具有相关性, 见表 1-2。应用 logistic 回归模型进行多因素分析, 确定 cGVHD 和 DLI 为 ScGVHD 发病的独立危险因素, 见表 1-3, 其中, 发生过 cGVHD 的相对危险度 (RR)

为 3.512 ($P=0.018$), 95%CI 为 1.235~9.987, 有无 DLI 的 RR 为 5.217 ($P=0.004$), 95%CI 为 1.698~16.029。

表 1-2 单因素分析 ScGVHD 组和非 ScGVHD 组供受者临床特性

Tab.1-2 Univariate analysis of clinical characteristics in donor and recipient with ScGVHD and Non-ScGVHD

	例数或中位数	ScGVHD 患者 (n=22)	非 ScGVHD 患者 (n=237)	P 值
年龄 (岁)				
受者	29 (10~59)	25 (12~41)	29 (10~59)	0.150
供者	31 (7~61)	27.5 (12~49)	32 (7~61)	0.094
性别 (男/女)				
受者	169 / 90	13 / 9	156 / 81	0.526
供者	149 / 110	14 / 8	135 / 102	0.545
移植时状态				0.543
标危	122	9	113	
高危	137	13	124	
预处理方案				0.031
含 TBI	156	18	138	
不含 TBI	103	4	99	
干细胞来源				0.423
PBSCT	180	17	163	
BMT+PBSCT	78	5	73	
供者来源				0.858
非亲缘	55	5	50	
同胞或亲缘	204	17	187	
HLA 配型 (10/10)				0.386
全相合	179	17	162	
不全相合	80	5	75	
ABO 血型				0.767
相合	149	12	137	
不合	110	10	100	
移植性别				0.865
相同	125	11	114	
不同	134	11	123	
GVHD 预防				
含 ATG/不含 ATG	130 / 129	10 / 12	120 / 117	0.642
含 MMF/不含 MMF	111 / 148	5 / 17	106 / 131	0.046

aGVHD 发生				0.901
无	121	10	111	
有	138	12	126	
cGVHD 发生				0.008
无	129	5	124	
有	130	17	113	
DLI				0.001
无	135	4	131	
有	124	18	106	
移植有核细胞数				0.485
$\geq 10 \times 10^8/\text{kg}$	29	1	28	
$< 10 \times 10^8/\text{kg}$	230	21	209	

注：TBI：全身照射；PBSCT：外周血造血干细胞移植；BMT：骨髓移植；GVHD：移植物抗宿主病；ATG：兔抗人胸腺细胞球蛋白；MMF：霉酚酸酯；DLI：供者淋巴细胞输注

表 1-3 多因素分析 ScGVHD 组和非 ScGVHD 组供受者临床特性结果

Tab.1-3 Multivariate analysis of clinical characteristics in donor and recipient with ScGVHD and Non-ScGVHD

	RR	95%CI	P 值
cGVHD 发生	3.512	1.235~9.987	0.018
是否 DLI	5.217	1.698~16.029	0.004

注：RR：相对危险度；CI：可信区间；cGVHD：慢性移植物抗宿主病；DLI：供者淋巴细胞输注

3 讨论

3.1 ScGVHD 的发病率

Allo-HSCT 是治疗血液肿瘤的重要手段，cGVHD 是影响移植后患者生存时间和生活质量的重要因素，亦是影响评估 GRFS 的重要因素之一。ScGVHD 是一种较为少见的严重 cGVHD，首例 ScGVHD 报道于 20 世纪 70 年代^[16]，近年国外报道日渐增多，我国研究者仅陆续个案报道^[51-53]。早期有研究者^[4]报道在同胞 HLA 全相合骨髓移植患者中 ScGVHD 的发病率为 3.6% (7/196)，发生中位时间为移植后 2 (0.8~6) 年，因皮肤外器官受累导致的死亡率可达 20~40%^[4]。随着外周血造血干细胞移植、非亲缘供者移植及 HLA 半相合移植的技术的广泛开展，移植后 cGVHD 发病率较之同胞 HLA 全相合骨髓移植有所上升。近年来

文献报道在进行长达 2.7~159.1 月的随访研究中, ScGVHD 出现的中位时间为移植后 15~18 (2.5~92) 月^[3, 9, 18], 发病率稍上升为 3.4%~11.5%^[16, 18], 在 cGVHD 患者中的发病率为 15.5%~52.9%^[3, 8, 9, 18]。

本组研究 ScGVHD 在移植患者中(存活大于 100d)的发病率为 8.49%, 在 cGVHD 患者中的发病率为 16.4%, 与文献报道类似。当然, 本研究中位随访时间为 29 (3~44) 月, 国外报道中尚有移植后 92 月仍出现 ScGVHD^[3], 若延长本研究病例随访时间, ScGVHD 发病率可能略微升高。值得注意的是, 本研究中同胞 HLA 全相合、亲缘 HLA 半相合、非亲缘移植患者比例分别为 51.4%、27.4%、21.2%, 与国外近年研究样本的相应比例(42%、4%、55%)存在差异明显^[3], 提示“北京方案”的亲缘 HLA 半相合移植并不会增加 ScGVHD 的发病率。而且, 我院近 10 年移植病例统计中同样发现, 亲缘 HLA 半相合移植的 cGVHD 发病率相较非亲缘移植减低^[54], 说明我国“北京方案”在移植后远期严重并发症的预防方面效果肯定。

3.2 ScGVHD 的临床特征

本研究中 ScGVHD 患者临床表现与既往报道中基本一致, 主要为全身性或局限性皮肤硬化、色素沉着或脱失, 硬化表现为皮肤及皮下组织形成硬化斑、弹性减弱、与皮下组织紧密粘连, 受累皮肤感觉变差、无汗、毛发脱落, 可有苔藓样皮损、皮肤斑纹、脱屑等, 严重时可出现皮肤溃疡、水疱形成, 四肢累及较多, 可累及胸腹及背部, 较少累及面部, 疾病向深部进展可累及肌肉和关节, 出现筋膜炎和关节挛缩、活动受限。持续发展的皮肤硬斑对机体可造成很大的破坏, 严重影响患者生存质量, 受损的皮肤对热不能耐受、感觉异常, 受损关节可造成关节强直、挛缩严重影响关节活动, 躯干受累严重时可能影响腹壁运动而造成呼吸和肠蠕动受限, 特别是皮损处擦伤后容易反复破溃, 愈合困难。早期^[2]有学者对 7 例 ScGVHD 进行分析发现硬化好发于有苔藓样皮损或陈旧性瘢痕处, Penas 等人^[6]提出无硬化的“豹纹样色素沉着”皮肤表现可作为 ScGVHD 的特征性前驱表现。本研究中 22 例 ScGVHD 患者中同胞 HLA 全相合、

亲缘 HLA 半相合、非亲缘移植分别为 12、5、5 例，不同移植方式之间 ScGVHD 患者临床表现未见明显差异。

本研究中尚有 2 例患者表现为关节挛缩、活动受限，无明显皮肤硬化表现，这在文献报道中较少见。2 例关节型患者出现关节硬化病变的时间分别为移植后 16、28 月，移植方式为非亲缘 HLA 全相合移植、父供子单倍型移植，出现关节硬化 GVHD 前均有行 DLI 史。

目前对于 ScGVHD 诊断仍是主要通过临床表现判定，自身抗体谱检查和皮肤病变组织病理学有助于本病的诊断。根据文献报道^[8]，ScGVHD 患者可出现抗核抗体（ANA）阳性，抗 Scl-70 抗体为 SSc 的特征性抗体，在 ScGVHD 中常阴性。病变皮肤组织学病理可表现为基底细胞层细胞水肿、表皮细胞浸润和其他细胞改变、真皮上层胶原纤维增生等^[9]，疾病晚期可出现为表皮萎缩，真皮层明显增厚、瘢痕化，胶原纤维增生硬化，皮肤附属器明显减少甚至消失。

ScGVHD 的皮损表现与自身免疫病系统性硬化（systemic sclerosis, SSc）类似，但两病间临床表现仍有明显差异。不同于 ScGVHD，SSc 早期为水肿期，表现为无痛性非凹陷性水肿，手指常呈腊肠样，有紧绷感，伴有晨僵，可有关节痛，大多患者有雷诺现象，且 SSc 常累及包括血管、肺脏、消化道、肾脏、心脏等的多个脏器，造成脏器功能受损，严重影响患者生存质量。相较于系统性硬化，ScGVHD 患者未能观察到明显的水肿期，无雷诺现象及关节疼痛，抗 Scl-70 抗体和抗着丝点抗体常为阴性，一般无消化道、心脏、肾脏受累。在发病机制上^[55]，SSc 通常由皮肤深层向表浅层发展，而 ScGVHD 与之相反。内膜增生在这两种疾病中均可出现，而甲襞微循环的变化仅在 SSc 中被观察到^[23]。

3.3 ScGVHD 发病危险因素分析

近年来国外大样本研究报道增多，多个研究中心对 ScGVHD 的发生危险因素进行了相关分析。预处理方案中 TBI 的使用与 ScGVHD 发病相关已见诸报道^[5, 56]，本研究单因素分析提示 TBI 是 ScGVHD 危险因素（ $P=0.031$ ）。在小鼠 GVHD 模型中，经照射后行同源皮肤移植并回输异基因的淋巴细胞诱导 GVHD

的小鼠出现了皮肤的纤维化损伤，而未接受照射行皮肤移植的小鼠则未出现上述变化^[56]。其机制可能为照射处理上调皮肤内 MHC 分子和 IFN 的表达^[3]，这些因子及其下游因子可能会加强 T 淋巴细胞毒性^[8]，体外照射还可导致机体免疫调节因子减少、角质形成细胞损伤、皮肤损伤等，这些因素可能诱导 ScGVHD 的发生。Inamoto Y^[3]等人指出 TBI>450cGy 为 ScGVHD 发病危险因素，我院移植预处理 TBI 剂量通常为总剂量 900cGy（分两天）或 700cGy（一天），单因素分析提示 TBI 是 ScGVHD 危险因素（ $p=0.031$ ），与国外报道相符。

我们在临床上 MMF 常用于 HLA 不相合移植或 HLA 相合但供受者年龄较大、孕产史较多等有 GVHD 发生高危因素的患者。本研究发现 GVHD 预防方案中 MMF 的使用可能与 ScGVHD 的发病相关（ $P=0.046$ ），在含 MMF 预防 GVHD 的移植患者中 ScGVHD 发病率偏低。赖永榕等^[57]在一项前瞻性研究中指出，在同胞 HLA 全相合和 1 个位点不合的移植患者中采用 CsA+MTX+MMF 预防 GVHD 相较于 CsA+MTX 方案其 aGVHD 发生率更低，黄河等^[58、59]同样提出在非亲缘移植中应用 MMF 联合 CsA、MTX 预防 aGVHD 有效。本中心研究结果提示 MMF 在预防移植远期 ScGVHD 并发症方面可能具有一定效果，这在国内文献报道中尚属首次发现，MMF 能抑制胶原基因的表达、细胞外基质的收缩、成纤维细胞的迁移，提示其具有抗纤维化作用^[60]。尽管在多因素分析中无显著意义，但探讨 MMF 在 ScGVHD 中的可能机制及作用值得深入研究，需更多基础实验及多中心前瞻性研究的证实。

多因素分析显示既往 cGVHD 和 DLI 为 ScGVHD 发病的独立危险因素，其 RR 值分别为 3.512（ $P=0.018$ ）、5.217（ $P=0.004$ ）。cGVHD 的发生机制尚不完全清楚，目前认为 ScGVHD 是皮肤 cGVHD 的晚期严重进展表现之一。本研究 22 例 ScGVHD 患者中有 18 例（81.8%）接受了 1~4 次预防性和/或 MRD 检测指导的 DLI，比例明显高于非 ScGVHD 患者的 44.7%（ $P=0.001$ ）。对于移植前高危状态且无明显 GVHD 或有早期复发征象患者，常常行 DLI、注射 IFN、减量免疫抑制剂等诱导过继性免疫反应以增强其移植物的抗白血病效应

(GVL), 但 GVHD 常常与之伴行。其机制可能因供者淋巴细胞中 T 淋巴细胞在体内的长寿命性以及白血细胞或受者自身细胞的次要组织相容性抗原不合而产生 GVL 或 GVHD 反应, 近期报道^[61] DLI 后的 GVHD 发生率达 39%, 而在 DLI 中 CD3+细胞量 $\geq 10 \times 10^7/\text{kg}$ 的患者中 GVHD 发生率高达 55%, DLI 后出现 ScGVHD 早期见诸报道^[51]。cGVHD 被认为是移植后患者生存的保护因素^[62, 63], DLI 对于提高高危白血病 (尤其是 CML) 移植后复发患者生存率效果肯定^[64], 那么在新时代, 为了防止复发而人为诱导 GVHD 增加情况下, 如何防止严重 cGVHD, 包括 ScGVHD, 是需要重视的问题之一。

在治疗上, 除了以 CsA/FK506+糖皮质激素+其他免疫抑制剂的基础治疗, 近年来文献报道伊马替尼^[27]、CD20 单抗^[65] 应用于 ScGVHD 取得一定进展。MSC 用于治疗移植后 GVHD 近年来在临床上广泛开展, 周虹等人^[66]对 4 例 ScGVHD 患者髓腔内注射 MSC, 患者临床症状得到改善, 其免疫机制为调节 Th1 细胞比例上升、Th2 细胞比例下降从而达到新的平衡, 提示细胞治疗前景可观。随着嵌合抗原受体 T 细胞 (CAR-T) 技术在肿瘤治疗上取得巨大突破, 过继性免疫治疗再次成为研究热点, 调节性 T 细胞、髓源抑制细胞等具有抑制 T 细胞免疫和诱导耐受等功能的免疫细胞治疗在 ScGVHD 上的疗效值得期待, 但目前罕见报道, 值得进行更多深入有效的研究。

4 结论

1.ScGVHD 是 allo-HSCT 后一种晚期的严重并发症, 在移植患者中 (存活大于 100d) 的发病率为 8.49%, 在 cGVHD 患者中的发病率为 16.4%, 发生中位时间为移植后 12.5 (4~28) 月;

2.单因素分析提示预处理方案是否含 TBI、GVHD 预防方案是否含 MMF、cGVHD 的发生和 DLI 是 ScGVHD 的发病的危险因素; 多因素分析提示既往 cGVHD 和 DLI 为 ScGVHD 发病的独立危险因素。

第二章 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞及相关细胞因子在 ScGVHD 发病中的机制研究

1 主要试剂与仪器

1.1 主要试剂

淋巴细胞分离液 (Ficoll 1.077±0.001g/ml) (LTS1077)	天津 TBD 公司
胎牛血清 (F8245)	杭州四季青公司
PBS 缓冲液 (P10013)	上海百赛公司
RPMI 1640 培养基 (12633-012)	美国 Invitrogen 公司
刺激剂 PMA/Ionomycin Mixture (250×) (CS1001)	杭州联科生物公司
阻断剂 BFA/Monensin Mixture (250×) (CS1002)	杭州联科生物公司
破膜剂 FIX&PERM Kit (GAS001)	杭州联科生物公司
流式染色缓冲液 (Flow cytometry Staining buffer) (S1001)	杭州联科生物公司
PerCP-Cy5.5 标记的鼠抗人 CD3 单抗 (Cat.NO.560835)	美国 BD 公司
PE-Cy7 标记的鼠抗人 CD8 单抗 (Cat.NO.557750)	美国 BD 公司
FITC 标记的鼠抗人 IFN- γ 单抗 (BMS107F1)	美国 eBioscience 公司
PE 标记的鼠抗人 IL-4 单抗 (Cat.12-7049)	美国 eBioscience 公司
PE 标记的鼠抗人 IL-17A 单抗 (Cat.12-7178)	美国 eBioscience 公司
FITC、PE 同型对照 IgG1 (Cat.11-4714、Cat.12-4714)	美国 eBioscience 公司
Human Regulatory T Cell Staining Kit (Cat.88-8999)	美国 eBioscience 公司
1%多聚甲醛	广州杰特伟公司
ELISA 检测试剂盒 (IFN- γ 、IL-4、IL-10、IL-17A、TGF- β 、TNF- α) (70-EK1802、70-EK1042、70-EK1102、70-EK1172、70-EK1812、70-EK1822)	杭州联科生物公司

1.2 主要仪器

台式低速离心机	美国 Thermo 公司
低温高速离心机	美国 Thermo 公司
XW-80A 涡旋振荡器	江苏其林贝尔仪器制造公司
超净工作台	上海整新电子设备厂
细胞培养箱	德国 Heraeus 公司
KK-3 型倒置光学显微镜	重庆光学仪器厂
流式细胞仪	BD FACS Calibur 美国 BD 公司
酶标仪	美国 Thermo 公司

2 方法

2.1 病例资料

选择 2015 年 7 月至 2016 年 3 月期间南方医科大学南方医院血液科门诊或住院的确诊 ScGVHD 患者 10 例（男 6 例，女 4 例），平均年龄为 28.8（18~48）岁。另取对照者（Allo-HSCT 后已获造血重建且无明显 GVHD 者）14 例（男 9 例，女 5 例），平均年龄为 28.6（19~42）岁。ScGVHD 定义为临床表现为皮肤硬化、筋膜炎或关节挛缩的一类 cGVHD^[3]。患者主要临床特征见表 2-1。

2.2 标本采集

采集 ScGVHD 患者和对照者清晨外周静脉血 7~8ml，无菌肝素钠抗凝管收集，置于室温，4 小时内处理。所有患者抽血时均未合并病毒、真菌感染等情况。

表 2-1 ScGVHD 患者和对照组患者临床特征比较

Tab.2-1 Comparison of clinical characteristics between ScGVHD patients and control group

	ScGVHD	对照组	P 值
年龄（岁）[M（范围）]	28.8（18~48）	28.6（19~42）	0.962
性别（男/女）	6/4	9/5	1.000
移植方式			0.265

同胞 HLA 全相合	9	8	
亲缘 HLA 半相合	1	4	
非亲缘	0	2	
移植 ABO 血型相合/不合	7/3	7/7	0.421
移植性别相同/不同	5/5	7/7	1.000
抽血时间(移植后月)[M(范围)]	25(5~48)	16(4~26)	0.165

2.3 外周血单个核细胞 (PBMC) 的分离

取 2~3ml 外周静脉血 1500r/min 离心 5 分钟, 吸取上层血浆冻存于 -20℃ 用于细胞因子检测, 剩余 5ml 外周静脉血经分离 PBMC 后用于流式细胞学检测。

(1) 将 5ml 肝素钠抗凝外周静脉血与等体积 PBS 缓冲液混匀;

(2) 吸取 5ml 淋巴细胞分离液 (Ficoll 液, 1.077) 至 15ml 离心管中, 倾斜离心管, 将稀释后的外周血沿管壁缓慢加到淋巴细胞分离液上, 保持两者界面清晰;

(3) 室温下, 2000r/min 水平离心 20min;

(4) 离心后管内分为三层, 上、中、下层分别为血浆和 PBS 液、淋巴细胞分离液、粒细胞和红细胞, 在上、中层分界处可见白膜层 (主要有淋巴细胞和少量单核细胞), 用毛细吸管小心吸取白膜层至另一无菌离心管内。

(5) 加入 10ml PBS 液, 混匀后 1500r/min 离心 5min, 弃上清;

(6) 重复上一步骤再洗涤一次;

(7) 弃上清, 用 RPMI 1640 (含 10% 热灭活 FBS) 重悬单个核细胞, 调节细胞浓度为 10×10^6 细胞/ml。

2.4 流式细胞术检测 IFN- γ +Th1、IL-4+Th2、IL-17A+Th17 细胞

实验步骤参照联科生物公司关于 Th1&Th2&Th17 检测原理和样品处理方法进行。

(1) 吸取上述细胞悬液 200ul (细胞数约为 2×10^6 个细胞) 至培养皿中, 加入 300ul RPMI 1640 (含 10% 热灭活 FBS) 使细胞悬液容积为 500ul, 混匀, 加入 250 $\times$ PMA/Ionomycin (Multisciences #CS1001) 2ul, 混匀, 置于 37 $^{\circ}$ C 5%CO₂ 培养箱培养 2 小时, 加入 250 $\times$ Monensin/BFA (Multisciences #CS1002) 2ul, 混匀后继续置于 37 $^{\circ}$ C 5%CO₂ 培养箱培养 3~4 小时, 期间注意间隔 1~2 小时混匀一次;

(2) 检测样品管设置, 每个样品做 3 管:

管 1 (同型对照管): CD3 PerCP-Cy5.5/CD8 PE-Cy7/Mouse IgG1 FITC/
Mouse IgG1 PE

管 2 (Th1、Th2 检测管): CD3 PerCP-Cy5.5/CD8 PE-Cy7/IFN- γ FITC/
IL-4 PE

管 3 (Th17 检测管): CD3 PerCP-Cy5.5/CD8 PE-Cy7/IL-17A PE

(3) 各流式管底加入 5ul CD3 PerCP-Cy5.5 (BD Biosciences #Cat.NO.560835)、5ul CD8 PE-Cy7 (BD Biosciences #Cat.NO.557750), 分别加入已培养好的细胞悬液 100ul (细胞数约为 $0.3 \sim 0.5 \times 10^6$ 个细胞), 混匀, 4 $^{\circ}$ C 避光孵育 30min, 不用洗;

(4) 各管加入 FIX&PERM MEDIUM A (Multisciences #GAS001) 100ul 室温孵育 15min, 此步骤可对细胞进行固定, 使细胞形态在破膜后仍保存完整;

(5) 各管加入 3ml 流式染色缓冲液 (Multisciences #S1001), 1500r/min 离心 5min, 弃上清收集细胞, 注意液体尽量倒干净, 不要残留, 涡旋震荡, 使残留的液体重悬细胞沉淀;

(6) 各管加入 FIX&PERM MEDIUM B (Multisciences #GAS001) 100ul, 管 1 加入 5ul (1 μ g) Mouse IgG1 K Isotype Control FITC (eBioscience #Cat.11-4714)、5ul (0.5 μ g) Mouse IgG1 K Isotype Control PE (eBioscience #Cat.12-4714), 管 2 加入 10ul (2 μ g) IFN- γ FITC (eBioscience #BMS107FI)、

5ul (0.125ug) IL-4 PE (eBioscience #Cat.12-7049), 管 3 加入 5ul (0.25ug) IL-17A PE (eBioscience #Cat.12-7178), 各管均混匀, 室温孵育 20min;

(7) 加入 3ml 流式染色缓冲液, 1500r/min 离心 5min, 弃上清收集细胞;

(8) 加入 500ul 流式染色缓冲液重悬后立即上机, 或者加入 500ul 1%多聚甲醛避光 4℃保存, 并在 24 小时内上机分析。

2.5 流式细胞术检测 CD4+CD25+Foxp3+ Treg 细胞

本实验部分使用 Human Regulatory T Cell Staining Kit 试剂盒 (eBioscience #Cat.88-8999) 完成, 实验步骤参照本试剂盒说明书进行。

实验前需准备: ①配制新鲜的 Fixation/Permeabilization 工作液, 将其中的 Fixation/Permeabilization Concentrate (4×) (eBioscience #Cat.00-5123) 和 Fixation/Permeabilization Diluent (eBioscience #Cat.00-5223) 以 1: 3 的比例混合, 配制好的溶液保存时间不要超过一天; ②配制 1×Permeabilization Buffer 工作液, 将 10×Permeabilization Buffer (eBioscience #Cat.00-8333) 用去离子水稀释 10 倍, 配制好的溶液新鲜使用, 剩余的溶液 2~8℃保存不超过 1 周。③每个样本需要 100ul 2%正常大鼠血清进行封闭, 用 2ul 正常大鼠血清 (eBioscience #Cat.24-5555) 加入至 98ul 1×Permeabilization Buffer 工作液中制备而成, 新鲜使用。

检测样品管设置, 每个样品做 2 管:

管 1 (同型对照管): CD4 FITC/CD25 APC/Rat IgG2a PE

管 2: CD4 FITC/CD25 APC/Foxp3 PE

具体步骤如下:

(1) 各流式管底加入 20ul CD4 FITC/CD25 APC 预混抗体 (eBioscience #Cat.22-0425), 分别加入 100ul 外周血分离后的单个核细胞悬液 (细胞数约为 1×10^6 个细胞), 混匀, 4℃避光孵育 30min;

(2) 用 3ml 预冷的流式染色缓冲液或预冷的 PBS 液洗涤, 1500r/min 离心 5min, 弃上清;

- (3) 涡旋震荡重悬细胞，各管加入 1ml 新鲜配制的固定/破膜工作液 (Fixation/Permeabilization)，再次涡旋混匀，室温避光孵育 30~60min；
- (4) 各管加入 2ml 1×Permeabilization Buffer 工作液，1500r/min 离心 5min，弃上清；
- (5) 重复上一步操作洗涤细胞，注意管内液体尽量少残留；
- (6) 加入稀释好的 2%的正常大鼠血清 100ul 进行封闭，室温避光孵育 15min；
- (7) 封闭液无需洗去，管 1 加入 5ul Rat IgG2a K Isotype Control PE (eBioscience #Cat.72-4321)，管 2 加入 5ul (0.25ug) Foxp3 PE (eBioscience #Cat.12-4776)，室温避光孵育至少 30min；
- (8) 各管加入 2ml 1×Permeabilization Buffer 工作液，1500r/min 离心 5min，弃上清；
- (9) 用 300ul 流式染色缓冲液重悬细胞，立即上机检测。

2.6 ELISA 检测外周血血浆中细胞因子 IFN- γ 、IL-4、IL-10、IL-17A、TGF- β 、TNF- α 的表达量

实验步骤参照试剂盒说明书进行，检测之前将所有的试剂、样本平衡至室温。

- (1) 准备好所有需要的试剂及工作浓度标准品。
- (2) 将不需要的板条拆卸下来，放回装有干燥剂的铝箔袋，重新封好封口。
- (3) 300 μ l 洗液洗板两次，加入 300 μ l 洗液静置浸泡 15 分钟。为了获得理想的实验结果浸泡是必须的。弃掉洗液之后，在吸水纸上将微孔板拍干。洗板完成之后，立即使用微孔板，不要让微孔板干燥。
- (4) 每孔加入 50 μ l 检测缓冲液。
- (5) 加入 50 μ l 的标准品，样本和对照品。保证连续加样，不要间断。加样过程在 15 分钟内完成。
- (6) 每孔加入 50 μ l 检测抗体。

- (7) 使用封板膜封板。100r/min 振荡，室温孵育 2 小时。
- (8) 弃掉液体，每孔加入 300 μ l 洗液洗板，洗涤 6 次。每次洗板，在吸水纸上拍干。为获得理想的实验性能，必须彻底移除残留液体。
- (9) 每孔加入 100 μ l 辣根过氧化物酶标记的链霉亲和素。
- (10) 使用新的封板膜封板。100r/min 振荡，室温孵育 45 分钟。
- (11) 重复步骤 8。
- (12) 每孔加入 100 μ l 显色底物 TMB，避光，室温孵育 10-30 分钟。
- (13) 每孔加入 100 μ l 终止液。颜色由蓝色变为黄色。如果颜色呈现绿色或者颜色的变化明显不均匀，轻轻叩击板框，充分混匀。
- (14) 在 30 分钟之内，酶标仪 450 nm 波长测定 OD 值。如果能够进行双波长检测，参考波长设定为 570 nm 或者 630 nm。如果不能双波长检测，用 450 nm 的测定值减去 570nm 或 630nm 的测定值。仅使用 450 nm 测定会导致 OD 值偏高，并且准确度降低。

结果计算：求标准品、对照品和样本的平均 OD 值。然后减去零浓度标准品的 OD 值。标准品浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，用计算机软件进行回归拟合生成标准曲线。回归分析确定最佳拟合曲线。浓度值和 OD 取对数拟合，可以对标准曲线直线化。直线化的过程能够产生较多的数据，但会降低一些准确度。如果样本进行了稀释，那么由标准曲线计算的浓度值，必须乘以稀释因子。

2.7 统计学分析

采用 SPSS20.0 软件进行统计分析并且 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。所得计量数据以均数 $\pm$ 标准差表示，各组间均数首先进行方差齐性检验，如满足方差齐性，采用两独立样本 t 检验，如不满足，则采用秩转换检验方法，采用 Pearson 相关性检验分析各个变量之间的相关性。

3 结果

3.1 ScGVHD 患者和对照组外周血 Th1、Th2、Th17 细胞亚群的表达

采用流式细胞术胞内染色法测定 ScGVHD 患者和对照组 PBMC 中 IFN- γ +Th1、IL-4+Th2、IL-17A+Th17 细胞在 CD4+T 细胞中所占的百分率。本实验采用 CD3 和 CD8 来反选 CD4 细胞是因为刺激剂 PMA 在培养过程中会诱发细胞表面 CD4 因子内存，即 CD3+CD8⁻的细胞被认定为 CD3+CD4⁺细胞，流式散点图及设门方法见图 2-1。结果显示：见表 2-2，ScGVHD 患者与对照组 CD3+CD8⁻IFN- γ +Th1 细胞 (4.96 ± 4.71 vs 3.86 ± 3.69 , $P=0.527$)、CD3+CD8⁻IL-4+Th2 细胞 (1.29 ± 1.62 vs 2.00 ± 1.85 , $P=0.344$)、CD3+CD8⁻IL-17A+Th17 细胞 (1.44 ± 2.69 vs 0.66 ± 0.50 , $P=0.277$) 占 CD4+T 细胞比例差异均无统计学意义。

图 2-1 流式细胞术检测 Th1、Th2、Th17 细胞比例（注：A.FSC-SSC 散点图对淋巴细胞圈门；B.十字门圈出 CD3+CD8-细胞，即为 CD4+T 淋巴细胞；C.CD3+CD8-IFN- γ +, 即为 Th1 细胞；CD3+CD8-IL-4+, 即为 Th2 细胞；D.CD3+CD8-IL-17A+, 即为 Th17 细胞）

Fig.2-1 The percentage of Th1, Th2 and Th17 cells were detected by flow cytometry

3.2 ScGVHD 患者和对照组外周血 Treg 细胞亚群的表达

采用流式细胞术核内染色法测定 ScGVHD 患者和对照组 PBMC 中 CD4+CD25+Foxp3+Treg 细胞在 CD4+T 细胞中所占的百分率，流式散点图及设门方法见图 2-2。结果显示：ScGVHD 患者 CD4+CD25+Foxp3+Treg 细胞百分率低于对照组 (1.73 ± 1.69 vs 3.93 ± 2.82 , $P=0.039$)。

图 2-2 流式细胞术检测 Treg 细胞比例。注：A.FSC-SSC 散点图对淋巴细胞圈门；B.十字门圈出 CD4⁺细胞；C.同型对照；D.CD4⁺CD25⁺Foxp3⁺，即为 Th17 细胞

Fig.2-2 The percentage of Treg cells were detected by flow cytometry

表 2-2 ScGVHD 组和对照组外周血 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞比例 ($\bar{x} \pm s, \%$)

Tab.2-2 The proportion of Th1,Th2,Th17 and Treg cells in peripheral blood of ScGVHD and control group

组别	对照组 (n=14)	ScGVHD 组 (n=10)	P 值
Th1	3.86 ± 3.69	4.96 ± 4.71	0.527
Th2	2.00 ± 1.85	1.29 ± 1.62	0.344
Th17	0.66 ± 0.50	1.44 ± 2.69	0.277
Treg	3.93 ± 2.82	1.73 ± 1.69	0.039

图 2-3 ScGVHD 患者和对照组外周血 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞比例比较(注: *为 $P < 0.05$)

Fig.2-3 Comparison of Th1, Th2, Th17 and Treg cells in peripheral blood between ScGVHD patients and control group

3.3 ScGVHD 患者和对照组外周血血浆中细胞因子 IFN- γ 、IL-4、IL-10、IL-17A、TGF- β 、TNF- α 的表达量

采用 ELISA 方法检测 ScGVHD 患者和对照组外周血血浆中细胞因子 IFN- γ 、IL-4、IL-10、IL-17A、TGF- β 、TNF- α 的表达量,结果显示:见表 2-3、图 2-4, ScGVHD 患者血浆 IL-4、TGF- β 表达量明显高于对照组,而 IFN- γ 、IL-10、IL-17A、TNF- α 表达量在两组之间无明显差异。

表 2-3 ScGVHD 组和对照组血浆中相关细胞因子表达量比较 ($\bar{x} \pm s$, 单位: pg/ml)

Tab.2-3 Comparison of serum levels of cytokines proportion between ScGVHD group and control group

组别	对照组 (n=14)	ScGVHD 组 (n=10)	P 值
IFN- γ	25.82 $\pm$ 13.33	56.87 $\pm$ 56.77	0.122
IL-4	1.54 $\pm$ 0.97	2.90 $\pm$ 1.49	0.013
IL-10	7.73 $\pm$ 5.22	5.73 $\pm$ 3.40	0.300
IL-17A	8.58 $\pm$ 6.24	19.59 $\pm$ 19.05	0.108
TGF- β	328.06 $\pm$ 222.81	731.31 $\pm$ 445.54	0.008
TNF- α	18.85 $\pm$ 23.83	197.03 $\pm$ 249.65	0.051

图 2-4 ScGVHD 组和对照组血浆中细胞因子表达量比较 (A: IFN- γ ; B: IL-4; C: IL-10; D: IL-17A; E: TGF- β ; F: TNF- α ; 注: *为 $P < 0.05$, **为 $P < 0.01$)

Fig.2-4 Comparison of serum levels of cytokines proportion between ScGVHD and control group

3.4 TGF- β 与 ScGVHD 患者皮肤累及程度、病程长短之间的相关性

采用 Pearson 相关性检验分析 TGF- β 与 ScGVHD 患者皮肤累及程度 RS 评分、病程长短之间的相关性。结果显示: 见图 2-5, TGF- β 与 ScGVHD 患者 RS 值呈显著正相关 ($r=0.703$, $P=0.023$); TGF- β 与 ScGVHD 患者病程长短无明显相关性 ($r=-0.025$, $P=0.946$)。

图 2-5 血浆 TGF-β 水平与皮肤累及 RS 评分 (A)、病程长短 (B) 之间的相关性

Fig.2-5 Correlation between plasma TGF-β levels and skin involvement RS score (A) and duration of disease (B)

4 讨论

SeGVHD 是 allo-HSCT 后一类较少见的并发症，在造血干细胞移植患者中发病率约 3.4%-22.6%^[1]，多在移植 1 年后发病^[2]，其临床表现类似于系统性硬化，主要表现为皮肤硬化、筋膜挛缩或挛缩，皮肤及黏膜器官表现为硬化、挛缩、毛泽角化扩张、色素沉着或脱失、白癜风、秃发、脱发、指甲变化等。SeGVHD 严重影响 allo-HSCT 患者的长期生存率和生活质量，目前以糖皮

质激素+免疫抑制剂为基础的治疗方案常常不能取得理想的疗效,探索其发病机制将为我们进一步理解移植后远期并发症提供理论依据,从而探讨新的预防和治疗方法,以期改善其预后。

cGVHD 的发病机理十分复杂,目前认为胸腺功能损伤、淋巴细胞失调、细胞因子失衡等因素可能促进了 cGVHD 的发病过程。化疗、移植预处理、aGVHD 及年龄相关的胸腺萎缩均可导致胸腺功能受损^[67], T 淋巴细胞发育过程需在胸腺内经过阳性和阴性选择,胸腺功能损伤可导致新生 T 淋巴细胞发育受阻,且未能经过胸腺内阴性选择而产生自身反应性 T 细胞。另外,这些自身反应性 T 细胞在正常情况下可以被 CD4+CD25+Treg 细胞灭活或消除,而这群具有调节免疫功能的 Treg 细胞在全身照射或其他预处理措施中被清除,使得自身反应性 CD4+T 细胞持续存在。Allo-HSCT 后机体在病理生理状态下产生大量相关细胞因子,这些细胞因子可诱导初始 CD4+ T 淋巴细胞分化为具有不同功能的 Th 细胞亚群,包括 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞亚群以及新近发现的 Th9、Th22、Tfh 亚群等^[12],这些 Th 亚群之间的平衡被打破后,优势增殖的 Th 亚群细胞及其所分泌的细胞因子可介导相应的炎症反应。本研究从 ScGVHD 病人外周血单个核细胞中 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞亚群及细胞因子着手,尝试分析 ScGVHD 在发病过程中的可能机制,为临床的防治提供新思路。

Th1/Th2 细胞亚群模式被认可已有近 30 年^[68], Th1 和 Th2 细胞最早由 Mosmann 和 Coffman 在 1986 年发现,他们提出小鼠 CD4+T 细胞克隆不仅可以根据其表面特异性抗原来区分,还能通过其分泌的不同细胞因子所具备的不同的生物学功能来分亚群。初始 CD4+T 淋巴细胞在受到 IL-12、IFN- γ 刺激后可分化为 Th1 细胞,在受到 IL-4 刺激后分化为 Th2 细胞。这两类细胞功能的差别由其分泌的细胞因子不同造成, Th1 细胞主要分泌 IFN- γ 、IL-2、TNF- α 、淋巴毒素等,可介导细胞免疫, Th2 细胞则主要分泌 IL-4、IL-5、IL-13 等,此外 Th2 细胞还可以分泌少量的 TNF- α 、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 (granulocyte macrophage-colony stimulating factor, GM-CSF)、IL-2^[12]。

在 aGVHD 患者中, Th1 细胞类型细胞因子分泌增多, 细胞毒性 T 淋巴细胞 (cytotoxic T lymphocyte, CTL) 介导机制占主导地位, 因此 aGVHD 被认为是 Th1 类型疾病^[56]。然而, 动物模型中发现不管是 Th1 特征性细胞因子 IFN- γ 还是转录因子 T-bet, 均不是 GVHD 发生的必备条件, 提示在 aGVHD 进程中还有其他类型 T 细胞的参与。而在 cGVHD 中^[40], Th1 型细胞因子 (比如 IL-2 和 IFN- γ) 持续高表达, 但细胞因子量与淋巴细胞浸润程度和患者临床表现并不相关, 相反的, Th2 型细胞因子 (比如 IL-4 和 IL-5) 产生的量与淋巴细胞浸润程度和 cGVHD 患者组织损伤程度明显相关, 由此得出, Th1 细胞可能促进了 cGVHD 的发生, 而 Th2 细胞在 cGVHD 的发展进程中占主导作用。在纤维化疾病, 比如系统性硬化 (SSc)、特发性肺纤维化、肝纤维化等, 目前认为 Th2 细胞及其分泌的细胞因子可激活胶原沉积从而促进疾病的纤维化进程, 而 Th1 细胞及其细胞因子作用与之相反^[69]。

本研究中 ScGVHD 患者与 allo-HSCT 后无 GVHD 的对照者进行比较, CD4+ T 细胞中 Th1 细胞比例略高 (4.96 ± 4.71 vs 3.86 ± 3.69), Th2 细胞比例略低 (1.29 ± 1.62 vs 2.00 ± 1.85), 但均无统计学意义, 分析原因可能与以下几点有关: 1. 本实验样本数偏少、ScGVHD 病人未能按分期进行研究; 2. 本研究 ScGVHD 患者抽血中位时间为移植后 25 (5~48) 月, 对照组抽血时间为移植后 16 (4~26) 月, 两者之间虽无统计学差异, 但相比对照组 ScGVHD 患者抽血时间较为移植后晚期, 可能影响本实验结果; 3. 本实验每个样本行流式胞内检测前需予细胞刺激剂和高尔基体阻断剂共同培养 5~6 小时, 刺激或阻断条件的偏差均可能造成实验数据波动。

IL-4 是 Th2 细胞的特征性细胞因子, 早在 1999 年就有学者通过小鼠移植模型发现 IL-4 在慢性皮肤排斥过程中起重要作用^[70], IL-4 可刺激真皮层胶原蛋白的分泌和沉积, 在纤维化进程中 IL-4 刺激胶原分泌作用的强度可达到 TGF- β 的两倍以上^[71]。本实验中 IL-4 在 ScGVHD 患者中的表达明显高于对照组

(2.90 ± 1.49 vs 1.54 ± 0.97 , $P < 0.05$), 与文献报道符合, 提示 IL-4 与本病发病密切相关, 通过对 IL-4 的监测可能有助于本病的发展进程和治疗疗效判断。

近年来关于 Th17/Treg 在自身免疫性疾病和移植排斥上的研究收到国内外学者的广泛关注^[41, 72], Th17 细胞主要分泌 IL-17、TGF- β 、IL-21、IL-23、IL-6 等细胞因子, 可介导炎症反应, 在 cGVHD 发病机制中具有重要作用, 特别是皮肤 GVHD^[42]。Th17 细胞及 IL-17 可促进皮肤纤维化已在动物模型中证实^[73], 在 SSc 患者中皮肤 Th17 细胞和血浆 IL-17 水平与皮肤纤维化程度呈正相关^[24]。本研究中 ScGVHD 患者外周血单个核细胞中 Th17 细胞比例高于对照组

(1.44 ± 2.69 vs 0.66 ± 0.50 , $P > 0.05$), 虽无统计学意义, 但 Th17 细胞及其分泌的细胞因子在 ScGVHD 发病中的作用和潜在的治疗靶点仍值得进一步研究。托珠单抗 (Tocilizumab, TCZ) 是抗人 IL-6 受体单克隆抗体, 可抑制 IL-6 信号传导从而抑制 Th17 细胞的产生和活化, 已应用于临床治疗类风湿关节炎等自身免疫病^[74], 近期研究表明^[75, 76]TCZ 用于激素耐药的 aGVHD 也取得一定疗效, 目前尚无临床试验数据支持 TCZ 用于 cGVHD, 尤其是 ScGVHD, 理论上具有可行性, 但其安全性、治疗方案和疗效需要在以后投入更多的研究。

作为 T 淋巴细胞系统中独特的一群, Treg 细胞因其免疫抑制功能在维持自身免疫耐受和免疫稳态上起着关键作用。Treg 细胞来源于胸腺或由外周 CD4+T 细胞分化而来, 特异性表达 Foxp3 核转录因子, 主要分泌 TGF- β 和 IL-10, 其负性免疫功能主要通过抑制性调节 CD4+和 CD8+ T 细胞的活化与增殖。国外研究者^[77]在对移植后合并 GVHD 和无 GVHD 者的外周血单个核细胞上 Foxp3 表达量进行分析, 发现 Foxp3 表达量与 GVHD 的发生负相关。Zorn E^[43]等在比较了 cGVHD 患者和未发生 cGVHD 的移植患者以及健康对照者后发现, cGVHD 患者外周血单个核细胞中的 CD4+CD25+ Treg 细胞比例明显降低, Foxp3 表达显著下降, 提出 Treg 细胞在 cGVHD 发生机制中的重要性以及作为其治疗手段的可行性。最近的一项前瞻性研究指出, 移植干细胞产品中 Treg 细胞比例高者相较于比例低者, 其总生存率明显升高 (75% vs 49%)、非复发死亡率显著降低

(13% vs 35%)，提示移植干细胞中 Treg 细胞比例越高其预后越好。本研究中 ScGVHD 患者外周血 CD4⁺T 细胞中 Treg 细胞比例明显低于对照组 (1.73 ± 1.69 vs 3.93 ± 2.82 , $P < 0.05$)，提示 Treg 细胞降低参与了 ScGVHD 发病。

近期文献报道 Treg 细胞过继免疫治疗用于自身免疫病和预防移植排斥反应已在动物实验上模拟成功，且有一系列 I/II 期临床试验进行⁷⁸。值得注意的是，有研究³⁵¹报道在移植前回输供者提纯后 Treg 细胞不仅可以减少 GVHD 的发生率，而且对移植物抗白血病效应 (GVL) 几乎不受影响，提示回输 Treg 细胞可为分离 GVHD 和 GVL 效应的有效措施之一。国外学者¹³⁶¹使用体外扩增的 Treg 细胞用于治疗输注给 aGVHD 患者和 cGVHD 患者，cGVHD 患者在输注了 $10^5/\text{kg}$ 细胞量的 Treg 细胞 (Foxp3⁺>90%) 后，患者症状得到改善，但 aGVHD 患者在输注了 3 次总量为 $3 \times 10^6/\text{kg}$ Treg 细胞 (3 次 Foxp3⁺分别为 90%、70%、40%) 后仅在第一次输注后取得部分效果，而后的两次输注效果不理想，猜测可能与 Treg 细胞保存时间延长后 Foxp3⁺ Treg 细胞含量下降有关。目前关于 Treg 细胞来源、体外扩增方案、质量监控、回输剂量与方案、可能的并发症、疗效和安全性评估等数据仍然不足，还需要更多研究者进行完善基础实验和多中心临床试验。

TGF- β 是公认的致纤维化作用最强的细胞因子，Th17 和 Treg 细胞均可分泌，TGF- β 可使上皮细胞向间质细胞转化并进一步分化为成纤维细胞，刺激趋化并促进成纤维细胞增殖分化和分泌细胞外基质 (extracellular matrix, ECM)，且抑制胶原蛋白酶及纤溶酶原激活物以减少 ECM 降解，还能诱导炎症细胞分泌释放 TNF- α 、PDGF、IL-1、IL-8 等细胞因子促进纤维化发生与发展。移植后早期，移植受者体内供者来源的 TGF- β 可减轻 aGVHD，而在 cGVHD 进展中，TGF- β 则可加重其进程¹¹¹。Chu YW 等¹⁶发现在小鼠 ScGVHD 模型中 TGF- β 大量分泌，提出 TGF- β 在移植后皮肤纤维化进程起关键作用。本实验结果发现，ScGVHD 患者外周血血浆中 TGF- β 的表达量明显高于无 GVHD 对照组 (731.31 ± 445.54 vs 328.06 ± 222.81 , $P < 0.05$)。进一步分析得出，ScGVHD 患者血浆 TGF- β 水平与

患者皮肤累及 RS 评分呈显著正相关 ($r=0.943$, $P<0.001$), 提示患者皮肤硬化累及部位较多、深部较深时, 其血浆 TGF- β 水平更高, 监测 TGF- β 水平可作为病情程度的观察指标。

综上所述, 本研究结果提示在 ScGVHD 发病过程中存在 Th 细胞亚群及细胞因子失衡, 尤其是 Treg 细胞和 IL-4、TGF- β 等细胞因子, 动态监测患者外周血 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞亚群及其细胞因子, 特别是 TGF- β , 有助于 ScGVHD 患者诊断、病情监测并提示预后, 过继回输 Treg 细胞、抑制 Th17 细胞功能等有望成为 ScGVHD 治疗的新方向。

5 结论

1. ScGVHD 患者外周血 CD4+T 淋巴细胞亚群 (Th17/Treg 细胞) 失衡、细胞因子 (IL-4、TGF- β) 分泌失调可能是本病发病机制之一, 了解其发病机制可助于本病的早期诊断, 提供治疗的新方向;

2. ScGVHD 患者外周血 CD4+T 细胞中 Treg 细胞比例明显低于对照组 (1.73 ± 1.69 vs 3.93 ± 2.82 , $P<0.05$), 提示过继回输 Treg 细胞用于治疗 ScGVHD 的可行性;

3. ScGVHD 患者血浆 TGF- β 水平与患者皮肤累及 RS 评分正相关, 提出 TGF- β 水平可作为本病的病情严重程度的监测指标。

全文小结与展望

ScGVHD 是 allo-HSCT 后一种少见的较远期的并发症，目前国内仅有少量个案报道，尚未见大样本分析国内 ScGVHD 的发病率、临床特征和发病危险因素等。国外近年对 ScGVHD 关注度上升，但因近年我国单倍体移植技术的飞速发展使得目前国内外的移植体系差别明显，本研究通过分析 ScGVHD 的发病率可反应我国在移植新时代对移植远期并发症的控制情况，为国内目前的造血干细胞移植现状提供理论依据。本研究中对 ScGVHD 患者的临床表现、病理学检查、自身抗体谱等均进行了描述，为以后的临床工作提供资料与依据，我们对移植后患者应密切监测其临床表现，特别是移植 1 年后患者仍需保持警惕。

本研究对 ScGVHD 发病的危险因素进行统计分析，发现 TBI、MMF、cGVHD、DLI 均与 ScGVHD 发病相关，其中 MMF 的使用为保护因素。危险因素的分析有助于我们在临床工作中对移植后 cGVHD，尤其是 ScGVHD 的防控和早期干预，进一步提高移植患者的生存率和生活质量。DLI 和既往发生 cGVHD 为 ScGVHD 的独立危险因素，当患者存在以上危险因素时应尤其注意预防 ScGVHD 的发生。

Th 细胞亚群在 GVHD 发病中具有重要作用，Th1、Th2、Th17、Treg 细胞亚群及其所分泌的细胞因子之间共同作用，最终导致了疾病的发生。本研究通过对 ScGVHD 患者和无 GVHD 对照者外周血 CD4⁺T 细胞中 Th1、Th2、Th17、Treg 细胞比例进行比较分析，CD4⁺T 淋巴细胞亚群（Th17/Treg 细胞）失衡、细胞因子（IL-4、TGF- β ）分泌失调可能是本病发病机制之一。对移植患者进行 Th 细胞亚群及相关细胞因子的监测有助于我们对患者机体免疫功能的评估，如何使失衡的 Th 亚群调整再平衡，将是 ScGVHD 治疗的一个突破点。ScGVHD 患者外周血 CD4⁺T 细胞中 Treg 细胞比例明显低于对照组，提示过继回输 Treg 细胞用于治疗 ScGVHD 的可行性。ScGVHD 患者血浆 TGF- β 水平与患者皮肤累

及 RS 评分正相关，提示 TGF- β 水平可作为本病的早期诊断及病情严重程度的监测指标。

参考文献

- [1] Jagasia M H, Greinix H T, Arora M, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. The 2014 Diagnosis and Staging Working Group Report[J]. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*,2015,21(3):389-401.
- [2] Chosidow O, Bagot M, Vernant J P, et al. Sclerodermatous chronic graft-versus-host disease. Analysis of seven cases[J]. *J Am Acad Dermatol*, 1992, 26(1): 49-55.
- [3] Inamoto Y, Storer B E, Petersdorf E W, et al. Incidence, risk factors, and outcomes of sclerosis in patients with chronic graft-versus-host disease[J]. *Blood*, 2013, 121(25):5098-5103.
- [4] White J M L, Creamer D, du Vivier A W P, et al. Sclerodermatous graft-versus-host disease: clinical spectrum and therapeutic challenges[J]. *British Journal of Dermatology*,2007,156(5):1032-1038.
- [5] Jones-Caballero M, Fernandez-Herrera J, Cordoba-Guijarro S, et al. Sclerodermatous graft-versus-host disease after donor leucocyte infusion[J]. *Br J Dermatol*, 1998,139(5):889-892.
- [6] Lee S J, Wegner S A, Mcgarigle C J, et al. Treatment of chronic graft-versus-host disease with clofazimine[J]. *Blood*,1997,89(7):2298-2302.
- [7] Fleming J N, Shulman H M, Nash R A, et al. Cutaneous chronic graft-versus-host disease does not have the abnormal endothelial phenotype or vascular rarefaction characteristic of systemic sclerosis[J].*PLoS One*,2009, 4(7): e6203.

- [8] Martires K J, Baird K, Steinberg S M, et al. Sclerotic-type chronic GVHD of the skin: clinical risk factors, laboratory markers, and burden of disease[J]. *Blood*, 2011, 118(15):4250-4257.
- [9] Uhm J, Hamad N, Shin E M, et al. Incidence, Risk Factors, and Long-Term Outcomes of Sclerotic Graft-versus-Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation[J]. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, 2014, 20(11): 1751-1757.
- [10] Blazar B R, Murphy W J. Bone marrow transplantation and approaches to avoid graft-versus-host disease (GVHD)[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2005, 360(1461):1747-1767.
- [11] Tato C M, O'Shea J J. Immunology: what does it mean to be just 17?[J]. *Nature*, 2006, 441(7090):166-168.
- [12] Fu J, Heinrichs J, Yu X. Helper T-Cell Differentiation in Graft-Versus-Host Disease After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation[J]. *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*, 2014, 62(4):277-301.
- [13] Shao D D, Suresh R, Vakil V, et al. Pivotal Advance: Th-1 cytokines inhibit, and Th-2 cytokines promote fibrocyte differentiation[J]. *Journal of Leukocyte Biology*, 2008, 83(6):1323-1333.
- [14] Filipovich A H, Weisdorf D, Pavletic S, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. Diagnosis and Staging Working Group Report[J]. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, 2005, 11(12):945-956.
- [15] Shulman H M, Sale G E, Lerner K G, et al. Chronic cutaneous graft-versus-host disease in man[J]. *Am J Pathol*, 1978, 91(3):545-570.

- [16] Penas P F, Jones-Caballero M, Aragues M, et al. Sclerodermatous graft-vs-host disease: clinical and pathological study of 17 patients[J]. Arch Dermatol, 2002,138(7):924-934.
- [17] Khalil A, Zaidman I, Bergman R, et al. Autoimmune Complications after Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Nonmalignant Disorders[J]. The Scientific World Journal,2014,2014:1-6.
- [18] Skert C, Patriarca F, Sperotto A, et al. Sclerodermatous chronic graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: incidence, predictors and outcome[J]. Haematologica,2006, 91(2):258-261.
- [19] Terasaki K, Kanekura T, Setoyama M, et al. A pediatric case of sclerodermatous chronic graft-versus-host disease[J]. Pediatr Dermatol, 2003, 20(4): 327-331.
- [20] Sakoda Y, Hashimoto D, Asakura S, et al. Donor-derived thymic-dependent T cells cause chronic graft-versus-host disease[J]. Blood,2007,109(4): 1756-1764.
- [21] Zhou H, Guo M, Bian C, et al. Efficacy of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Sclerodermatous Chronic Graft-versus-Host Disease: Clinical Report[J]. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 2010,16(3):403-412.
- [22] Hofstee H M, de Waal T T, Zweegman S, et al. Nailfold capillary abnormalities in sclerodermatous chronic GVHD[J]. Bone Marrow Transplant,2013, 48(12): 1574-1577.
- [23] Hill G R, Olver S D, Kuns R D, et al. Stem cell mobilization with G-CSF induces type 17 differentiation and promotes scleroderma[J]. Blood, 2010, 116(5):819-828.

- [24] Murata M, Fujimoto M, Matsushita T, et al. Clinical association of serum interleukin-17 levels in systemic sclerosis: Is systemic sclerosis a Th17 disease?[J]. *Journal of Dermatological Science*,2008,50(3):240-242.
- [25] Svegliati S, Olivieri A, Campelli N, et al. Stimulatory autoantibodies to PDGF receptor in patients with extensive chronic graft-versus-host disease[J]. *Blood*, 2007,110(1):237-241.
- [26] Olivieri A, Locatelli F, Zecca M, et al. Imatinib for refractory chronic graft-versus-host disease with fibrotic features[J]. *Blood*,2009,114(3):709-718.
- [27] Magro L, Catteau B, Coiteux V, et al. Efficacy of imatinib mesylate in the treatment of refractory sclerodermatous chronic GVHD[J]. *Bone Marrow Transplant*, 2008,42(11):757-760.
- [28] Morin F, Kavian N, Marut W, et al. Inhibition of EGFR Tyrosine Kinase by Erlotinib Prevents Sclerodermatous Graft-Versus-Host Disease in a Mouse Model[J]. *J Invest Dermatol*,2015.
- [29] Pai C C S, Chen M, Mirsoian A, et al. Treatment of chronic graft-versus-host disease with bortezomib[J]. *Blood*,2014,124(10):1677-1688.
- [30] Greinix H T, Tanew A. UV treatment of chronic skin graft-versus-host disease--focus on UVA1 and extracorporeal photopheresis[J]. *Curr Probl Dermatol*, 2012, 43:116-131.
- [31] Peng Y, Chen X, Liu Q, et al. Mesenchymal stromal cells infusions improve refractory chronic graft versus host disease through an increase of CD5+ regulatory B cells producing interleukin 10[J]. *Leukemia*,2015,29(3):636-646.
- [32] Zhao K, Lou R, Huang F, et al. Immunomodulation Effects of Mesenchymal Stromal Cells on Acute Graft-versus-Host Disease after Hematopoietic Stem Cell Transplantation[J]. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, 2015, 21(1):97-104.

- [33] Edinger M, Hoffmann P, Ermann J, et al. CD4+CD25+ regulatory T cells preserve graft-versus-tumor activity while inhibiting graft-versus-host disease after bone marrow transplantation[J]. *Nat Med*,2003,9(9):1144-1150.
- [34] Cohen J L, Trenado A, Vasey D, et al. CD4(+)CD25(+) immunoregulatory T Cells: new therapeutics for graft-versus-host disease[J]. *J Exp Med*,2002, 196(3):401-406.
- [35] Di Ianni M, Falzetti F, Carotti A, et al. Tregs prevent GVHD and promote immune reconstitution in HLA-haploidentical transplantation[J]. *Blood*, 2011, 117(14):3921-3928.
- [36] Trzonkowski P, Bieniaszewska M, Juscinska J, et al. First-in-man clinical results of the treatment of patients with graft versus host disease with human ex vivo expanded CD4+CD25+CD127- T regulatory cells[J]. *Clin Immunol*, 2009, 133(1):22-26.
- [37] Mosmann T R, Cherwinski H, Bond M W, et al. Two types of murine helper T cell clone. I. Definition according to profiles of lymphokine activities and secreted proteins[J]. *J Immunol*,1986,136(7):2348-2357.
- [38] Blazar B R, Korngold R, Vallera D A. Recent advances in graft-versus-host disease (GVHD) prevention[J]. *Immunol Rev*,1997,157(2):79-109.
- [39] Zhao X Y, Xu L L, Lu S Y, et al. IL-17-producing T cells contribute to acute graft-versus-host disease in patients undergoing unmanipulated blood and marrow transplantation[J]. *Eur J Immunol*,2011,41(2):514-526.
- [40] Hayashida J N, Nakamura S, Toyoshima T, et al. Possible involvement of cytokines, chemokines and chemokine receptors in the initiation and progression of chronic GVHD[J].*Bone Marrow Transplant*,2013,48(1):115-123.

- [41] Nishimori H, Maeda Y, Teshima T, et al. Synthetic retinoid Am80 ameliorates chronic graft-versus-host disease by down-regulating Th1 and Th17[J]. *Blood*, 2012,119(1):285-295.
- [42] Yi T, Chen Y, Wang L, et al. Reciprocal differentiation and tissue-specific pathogenesis of Th1, Th2, and Th17 cells in graft-versus-host disease[J]. *Blood*, 2009,114(14):3101-3112.
- [43] Zorn E. Reduced frequency of FOXP3+ CD4+CD25+ regulatory T cells in patients with chronic graft-versus-host disease[J]. *Blood*,2005, 106(8): 2903-2911.
- [44] McCormick L L, Zhang Y, Tootell E, et al. Anti-TGF-beta treatment prevents skin and lung fibrosis in murine sclerodermatous graft-versus-host disease: a model for human scleroderma[J]. *J Immunol*,1999,163(10):5693-5699.
- [45] Chu Y W, Gress R E. Murine models of chronic graft-versus-host disease: insights and unresolved issues[J].*Biol Blood Marrow Transplant*,2008,14(4): 365-378.
- [46] Liem L M, Fibbe W E, van Houwelingen H C, et al. Serum transforming growth factor-beta1 levels in bone marrow transplant recipients correlate with blood cell counts and chronic graft-versus-host disease[J]. *Transplantation*,1999,67(1): 59-65.
- [47] Steinman L. A brief history of T(H)17, the first major revision in the T(H)1/T(H)2 hypothesis of T cell-mediated tissue damage[J]. *Nat Med*, 2007, 13(2):139-145.
- [48] Yoshizaki A, Yanaba K, Iwata Y, et al. Cell Adhesion Molecules Regulate Fibrotic Process via Th1/Th2/Th17 Cell Balance in a Bleomycin-Induced Scleroderma Model[J]. *The Journal of Immunology*,2010,185(4):2502-2515.

- [49] Clements P, Lachenbruch P, Siebold J, et al. Inter and intraobserver variability of total skin thickness score (modified Rodnan TSS) in systemic sclerosis[J]. *J Rheumatol*,1995,22(7):1281-1285.
- [50] Prey S, Ezzedine K, Doussau A, et al. Imatinib mesylate in scleroderma-associated diffuse skin fibrosis: a phase II multicentre randomized double-blinded controlled trial[J]. *British Journal of Dermatology*,2012, 167(5):1138-1144.
- [51] 李铁军, 李乔, 涂彩霞, 等. 慢性移植物抗宿主病一例[J]. *中华皮肤科杂志*,2002(05):12.
- [52] 齐焕英, 付越, 金江, 等. 硬皮病样慢性移植物抗宿主病 2 例[J]. *北京大学学报(医学版)*,2004(05):559-560.
- [53] 郭一峰, 王耀祖, 郑捷. 硬皮病样慢性移植物抗宿主病 3 例[J]. *临床皮肤科杂志*,2004(03):154-156.
- [54] 于嗣俭, 戴敏, 孙竞, 等. 亲缘 HLA 不相合与无关 HLA 全相合供者造血干细胞移植治疗血液肿瘤疗效比较[J]. *中华血液学杂志*, 2014, 35(9): 826-830.
- [55] Arai S, Pidala J, Pusic I, et al. A Randomized Phase II Crossover Study of Imatinib or Rituximab for Cutaneous Sclerosis after Hematopoietic Cell Transplantation[J]. *Clinical Cancer Research*,2016,22(2):319-327.
- [56] Desbarats J, Seemayer T A, Lapp W S. Irradiation of the skin and systemic graft-versus-host disease synergize to produce cutaneous lesions[J]. *Am J Pathol*,1994,144(5):883-888.
- [57] Lai Y, Ma J, Schwarzenberger P, et al. Combination of CsA, MTX and low-dose, short-course mycophenolate mofetil for GVHD prophylaxis[J]. *Bone Marrow Transplant*,2009,43(1):61-67.

- [58] 黄河, 林茂芳, 孟海涛, 等. 霉酚酸酯联合 CsA 和短程 MTX 预防非亲缘异基因骨髓移植的急性 GVHD[J]. 中华血液学杂志,2001(02):19-21.
- [59] 梁彬, 黄河, 蔡真, 等. HLA 基因位点全相合和 1~2 个位点不合无血缘关系异基因骨髓移植的临床疗效比较[J]. 中华血液学杂志,2004(02):13-16.
- [60] Roos N, Poulalhon N, Farge D, et al. In Vitro Evidence for a Direct Antifibrotic Role of the Immunosuppressive Drug Mycophenolate Mofetil[J]. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*,2007,321(2):583-589.
- [61] Bar M, Sandmaier B M, Inamoto Y, et al. Donor lymphocyte infusion for relapsed hematological malignancies after allogeneic hematopoietic cell transplantation: prognostic relevance of the initial CD3+ T cell dose[J]. *Biol Blood Marrow Transplant*,2013,19(6):949-957.
- [62] Shokouhi S, Bray S, Bakhtiyari S, et al. Effects of aGVHD and cGVHD on Survival Rate in Patients with Acute Myeloid Leukemia after Allogeneic Stem Cell Transplantation[J]. *Int J Hematol Oncol Stem Cell Res*,2015,9(3):112-121.
- [63] Punatar S, Gupta A, Gawande J, et al. Chronic Graft Versus Host Disease in Acute Leukemia Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant: Analysis of Risk Factors, Pattern and Long Term Outcome[J]. *Indian J Hematol Blood Transfus*,2016,32(1):32-38.
- [64] Hossain N M, Klumpp T, Ulicny J, et al. Donor Lymphocyte Infusion in Hematologic Malignancies—Good to be Fresh?[Z]. 2016:16,111-115.
- [65] Solomon S R, Sizemore C A, Ridgeway M, et al. Corticosteroid-Free Primary Treatment of Chronic Extensive Graft-versus-Host Disease Incorporating Rituximab[J]. *Biol Blood Marrow Transplant*,2015,21(9):1576-1582.
- [66] 周虹, 郭, 孙琪云, 等. 骨髓间充质干细胞移植治疗硬皮病样慢性移植物抗宿主病:4 例免疫机制变化[J]. *中国组织工程研究与临床康复*,2010(10):1885-1891.

- [67] Weinberg K, Blazar B R, Wagner J E, et al. Factors affecting thymic function after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation[J]. *Blood*,2001, 97(5):1458-1466.
- [68] Mosmann T R, Coffman R L. TH1 and TH2 cells: different patterns of lymphokine secretion lead to different functional properties[J]. *Annu Rev Immunol*, 1989,7:145-173.
- [69] Wynn T A. Fibrotic disease and the TH1/TH2 paradigm[J]. *Nature Reviews Immunology*,2004,4(8):583-594.
- [70] Le Moine A, Flamand V, Demoor F X, et al. Critical roles for IL-4, IL-5, and eosinophils in chronic skin allograft rejection[J]. *J Clin Invest*,1999, 103(12): 1659-1667.
- [71] Kryczka J, Boncela J. Leukocytes: The Double-Edged Sword in Fibrosis[J]. *Mediators Inflamm*,2015,2015:652035.
- [72] Zhao X, Lv M, Xu L, et al. Donor Th17 cells and IL-21 may contribute to the development of chronic graft-versus-host disease after allogeneic transplantation[J]. *European Journal of Immunology*,2013,43(3):838-850.
- [73] Okamoto Y, Hasegawa M, Matsushita T, et al. Potential roles of interleukin-17A in the development of skin fibrosis in mice[J]. *Arthritis & Rheumatism*, 2012, 64(11): 3726-3735.
- [74] Samson M, Audia S, Janikashvili N, et al. Brief report: inhibition of interleukin-6 function corrects Th17/Treg cell imbalance in patients with rheumatoid arthritis[J]. *Arthritis Rheum*,2012,64(8):2499-2503.
- [75] Roddy J V, Haverkos B M, McBride A, et al. Tocilizumab for steroid refractory acute graft-versus-host disease[J]. *Leuk Lymphoma*,2016,57(1):81-85.
- [76] Kennedy G A, Varelias A, Vuckovic S, et al. Addition of interleukin-6 inhibition with tocilizumab to standard graft-versus-host disease prophylaxis after

- allogeneic stem-cell transplantation: a phase 1/2 trial[J]. *Lancet Oncol*,2014, 15(13): 1451-1459.
- [77] Miura Y. Association of Foxp3 regulatory gene expression with graft-versus-host disease[J]. *Blood*,2004,104(7):2187-2193.
- [78] Trzonkowski P, Bieniaszewska M, Juscinska J, et al. First-in-man clinical results of the treatment of patients with graft versus host disease with human ex vivo expanded CD4+CD25+CD127- T regulatory cells[J]. *Clin Immunol*, 2009,133(1):22-26.

中英文缩略词对照表

缩略词	英文全称	中文全称
allo-HSCT	allogeneic stem cell transplantation	异基因造血干细胞移植
ScGVHD	sclerodermatous chronic grafe-versus-host disease	硬皮病样慢性移植物抗宿主病
HLA	human leukocyte antigens	人类白细胞抗原
GVL	graft versus leukemia	移植物抗白血病效应
SSc	systemic sclerosis	系统性硬化
HA	histocopatibility antigen	组织相容性抗原
Treg	regulatory T cells	调节性 T 细胞
TNF- α	tumor necrosis factor α	肿瘤坏死因子 α
Tfh	T follicular helper cells	滤泡性辅助性 T 细胞
IFN- γ	interferon γ	干扰素 γ
TGF- β	transforming growth factor β	转化生长因子 β
AML	acute myeloid leukemia	急性髓系白血病
ALL	acute lymphoblastic leukemia	急性淋巴细胞白血病
AUL	acute unclassified leukemia	急性未定型白血病
CML	chronic myeloid leukemia	慢性粒细胞白血病
MDS	myelodysplastic syndromes	骨髓增生异常综合征
NHL	non Hodgkin's lymphoma	非霍奇金淋巴瘤
MM	multiple myeloma	多发性骨髓瘤
PNH	paroxysmal nocturnal hemoglobinuria	阵发性睡眠性血红蛋白尿
AA	aplastic anemia	再生障碍性贫血

中英文缩略词对照表

PBMC	peripheral blood mononuclear cells	外周血单个核细胞
G-CSF	granulocyte colony-stimulating factor	粒细胞集落刺激因子
ANA	anti nuclear antibody	抗核抗体
AMA	anti mitochondrial antibody	抗线粒体抗体
ACA	anti centromere antibody	抗着丝点抗体
TBI	total body irradiation	全身照射
ECP	extracorporeal photopheresis	体外光疗
MSC	mesenchymal stem cells	间充质干细胞
MDSC	Myeloid-derived suppressor cells	髓源抑制细胞
DC	dendritic cell	树突状细胞
CAR-T	chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy	嵌合抗原受体 T 细胞
DLI	donor lymphocyte infusion	供者淋巴细胞输注
MMF	mycophenolate mofetil	霉酚酸酯

硕士研究生期间主要工作

1.杨欢,李志涛,孙竞等.造血干细胞移植后硬皮病样慢性移植物抗宿主病的临床观察.南方医科大学学报,2016.6

全科室轮转: 2014年01月——2014年03月 血液科形态室
2014年04月——2014年09月 血液科普通病房
2014年12月——2015年04月 血液科层流病房
2014年04月——2015年10月 血液科值班

致 谢

饮其流者怀其源，学其成时念吾师。在这三年硕士研究生生涯即将结束之际，向曾经给予过我帮助与支持的人们表示衷心的感谢！

本论文是在导师孙竞教授的悉心指导下完成的，从选题立题、实验实施、结果分析直至文章撰写和论文的修改，导师均给予精心指导及大力帮助。衷心感谢我的导师孙竞教授，孙老师严谨沉稳的治学态度和虚怀若谷的品格深深影响着；孙老师的谆谆教导，我将永远铭记；孙老师的亲切包容和豁达开阔，让我明白了对待学习、工作和生活应有的态度和正确的做人准则。在此，谨对导师的辛勤培养和关心爱护表示最崇高的敬意和最衷心的感谢！

感谢南方医院血液科全体医护人员，尤其徐兵主任医师、刘启发主任医师、范志平主治医师、黄芬主治医师、江千里副主任医师、周红升副主任医师、韦祁主治医师、郭绪涛主治医师、许娜医师、史鹏程医师、柴燕燕护士长、柳竹琴护士、陈敏护士、郑海清护士以及所有医护人员对我的帮助！他们严谨细致、无私忘我的工作精神和谦逊诚恳的高尚人格令我由衷的崇敬和钦佩。

感谢同窗李志涛、朱秋花、李玉玲、周丽霞、周琴俊、梁家宝、陈凯、洪佳琼、高丽、许琳蔚、黄皓对我的支持和帮助！感谢同门师姐师妹周璇、林韧、秦芳梅、徐雪丹、黄顺桦、邱石球、郭靖雯、庄金木对我的帮助和照顾！感谢何柏林、周勇军、潘成云、贺伶俐、王焱、毛利靖、陈芳、张元坤、薛容涛师姐师妹对我的关怀与陪伴！感谢陈成聪同学对我实验的指导和建议！感谢形态室林榕老师、徐小兰老师、方丹师姐、李洁师姐和实验室各位老师，尤其是易正山老师和郑忠信师兄对我的实验上的指导和帮助！

感谢我的父母和家人，感谢他们给予我学业和生活上一直以来的理解和支持，他们是我漫漫求学路上的坚强后盾，也是不断激励着我前进的精神支柱。

感谢各位专家、教授们在百忙中抽出宝贵时间评阅我的论文，参加我的论文答辩并提出宝贵意见！

